

The Theory of Relativity of Cognition

Basic concepts and principles¹

Georgiy Kiselyov²

Independent

ggk@cognition-theory.com

Ukraine

Теория относительности познания

Основные понятия и принципы

Георгий Киселёв

Независимый

ggk@cognition-theory.com

Украина

Abstract

The Theory of Relativity of Cognition (TRC) describes the structure of intellect, of process of cognition and of purposeful activity.

The term "relativity of cognition" means that the knowledge of a concrete person about reality depends not only on the chosen frame of reference, but also on the physical structure of the person himself. Each specific person at each particular moment of time has a unique division of a single objective reality into individual objects. This subjective division is determined by the physical structure of a particular person and his life experience.

In other words, objects of reality are not essences that are independent of the consciousness of the subject of cognition. A concrete person is able to recognize (allocate) in objective reality only those parts of it that allow him his physical structure and life experience. Those parts of reality that a person is able to recognize, he perceives as objects of reality. The division of a single reality into separate objects is unique for each individual at every particular moment in time.

Nevertheless, a person is able to create an objective knowledge of reality. Although any knowledge is subjective in form, but true knowledge has an objective correspondence with reality and can be used as an image of reality for people to achieve their goals. The knowledge of reality is necessary for the survival of any living organism. Intellect, that is, the ability to cognize reality and the ability to purposeful activity, has any living organism.

The Theory of Relativity of Cognition eliminates the main source of contradictions in existing theories of cognition – the erroneous idea of the existence of objects that do not depend on the consciousness of the subject of cognition. Thus, many contradictions

1. Киселёв Г. Г., 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2735072

2. Киселёв Георгий Григорьевич, Код ORCID: orcid.org/0000-0001-6570-7865

between empiricism, rationalism, subjectivism, materialism, relativism, constructivism, pragmatism and many other trends of philosophy are eliminated.

This paper describes the basic concepts and principles of this theory. The main ideas of the TRC are described, the principle of relativity of cognition is formulated, the laws of logic are explained. Strict definitions are given to the concepts "reality", "existence", "knowledge", "truth", "object of reality", "property", "relation", "order", "information", "intellect", "purposefulness" and some to others. The phenomena of "mirror neurons" and infant amnesia are explained. The device of conceptual knowledge is described. Understanding, intuition and unconscious knowledge are explained. The problem of ensuring the rigor of concepts, definitions and scientific theories is described. The main consequences of the Theory of Relativity of Cognition are stated.

Some conclusions of the TRC are solutions to important problems of philosophy and science. In particular, the theory solves the following problems: the relationship between consciousness and matter, the relationship of the mind and body of man, the possibility of cognition of reality, freedom of will, the possibility of creating artificial intelligence, mind management, ensuring mutual understanding between people, effective teaching, effective governance, and many other problems.

Keywords:

cognition, relativity, knowledge, truth, information, order, orderliness, structure, intellect, purposefulness, reality, existence, object of reality, concepts, conceptual knowledge, language, understanding, intuition, philosophy, epistemology, gnoseology, logic, set theory, set, property, relationship, communication, brain, cognitive science, neurophysiology, brain plasticity, mirror neurons, brain reflexes

Аннотация

Теория относительности познания (ТОП) описывает структуру интеллекта, процесса познания и целенаправленной деятельности.

Термин «относительность познания» означает, что знание конкретного человека о реальности зависит не только от выбранной системы отсчёта, но и от физического устройства самого человека. Каждый конкретный человек в каждый конкретный момент времени обладает уникальным разделением единой объективной реальности на отдельные объекты. Это субъективное разделение определяется физическим устройством конкретного человека и его жизненным опытом.

Другими словами, объекты реальности не являются сущностями, независимыми от сознания субъекта познания. Конкретный человек способен распознавать (выделять) в объективной реальности только те её части, которые позволяют ему его физическое устройство и жизненный опыт. Те части реальности, которые человек способен распознать, он воспринимает как объекты реальности. Разделение единой реальности на отдельные объекты уникально для каждого конкретного человека в каждый конкретный момент времени.

Тем не менее, человек способен создавать объективное знание реальности. Хотя любое знание субъективно по форме, но истинное знание имеет объективное соответствие с реальностью и может быть использовано в качестве образа реальности для достижения людьми своих целей. Познание реальности необходимо для выживания любого живого организма.

Интеллектом, то есть способностью к познанию реальности и к целенаправленной деятельности, обладает любой живой организм.

Теория относительности познания устраняет основной источник противоречий в существующих теориях познания — ошибочное представление о существовании объектов, не зависящих от сознания субъекта познания. Тем самым устраняются многие противоречия между эмпиризмом, рационализмом, субъективизмом, материализмом, релятивизмом, конструктивизмом, прагматизмом и многими другими течениями философии.

В этой работе описаны основные понятия и принципы этой теории. Описаны основные идеи ТОП, сформулирован принцип относительности познания, объяснены законы логики. Даны строгие определения понятиям «реальность», «существование», «знание», «истина», «объект реальности», «свойство», «отношение», «порядок», «информация», «интеллект», «целенаправленность» и некоторым другим. Объяснены явления «зеркальных нейронов» и младенческой амнезии. Описано устройство понятийного знания. Объяснены понимание, интуиция и неосознаваемые знания. Описана проблема обеспечения строгости понятий, определений и научных теорий. Изложены основные следствия Теории относительности познания.

Некоторые следствия ТОП являются решениями важных проблем философии и науки. В частности, следующих проблем: соотношение сознания и материи, соотношение сознания и тела человека, возможность познания реальности, свобода воли, возможность создания искусственного интеллекта, управление сознанием, обеспечение взаимопонимания между людьми, эффективное обучение, эффективное управление, а также многих других проблем.

Ключевые слова:

познание, относительность, знание, истина, информация, порядок, упорядоченность, структура, интеллект, целенаправленность, реальность, существование, объект реальности, понятия, понятийное знание, язык, понимание, интуиция, философия, эпистемология, гносеология, логика, теория множеств, множество, свойство, отношение, связь, мозг, когнитивная наука, нейрофизиология, пластичность мозга, зеркальные нейроны, рефлекс мозга

Содержание

<u>Введение</u>	5
<u>1. Основные понятия и принципы Теории относительности познания</u>	9
<u>1.1. Принципы создания научной теории</u>	9
<u>1.1.1. Метод создания системы понятий ТОП</u>	12
<u>1.2. Основные понятия и принципы</u>	16
<u>1.3. Объект реальности</u>	23
<u>1.4. Понятие «реальность» в современной физике и ТОП</u>	26
<u>1.5. Принцип относительности познания</u>	27
<u>1.6. Множества и свойства</u>	34
<u>1.7. Соответствия, свойства и отношения реальности</u>	41
<u>1.8. Понятия «образ» и «модель»</u>	44
<u>1.9. Упорядоченность реальности и познание</u>	45
<u>1.10. Информация</u>	47
<u>1.10.1. Количество информации</u>	54
<u>1.11. Инварианты реальности</u>	56
<u>1.12. Основания логики</u>	57
<u>1.13. О младенческой амнезии и «зеркальных нейронах»</u>	60
<u>1.14. Знание человека о реальности — это весь его организм</u>	62
<u>1.15. Понятия и язык</u>	63
<u>1.16. Понимание</u>	66
<u>1.17. Основа понятийного знания</u>	68
<u>1.18. О строгости определений понятий</u>	71
<u>1.19. Целенаправленность и познание</u>	73
<u>1.20. Интеллект</u>	79
<u>2. Следствия Теории относительности познания</u>	80
<u>2.1. Важнейшие следствия</u>	80
<u>2.2. Принципы эффективного обучения</u>	84
<u>Выводы</u>	87
<u>Области возможного применения ТОП</u>	89
<u>Проблемы ТОП</u>	89
<u>Ссылки</u>	91
<u>Литература</u>	94

Введение

Одной из самых актуальных проблем современной науки является объяснение интеллекта и познания. В поисках решения этой проблемы предложено огромное количество самых разнообразных теорий. Наиболее известные теории описаны, в частности, в следующих изданиях: (Аристотель, 1975—1983), (Хилл, 1965), (Декарт, 1989), (Юм, 1995), (Кант, 1994), (Мах, 2003), (Рассел, 1997, 2001), (Зотов, 2005), (Поупкин, Стролл, 1998), («Аналитическая философия», 2004).

Но ни одна из известных теорий, претендующих на объяснение познания, не смогла решить поставленную задачу. То есть, ни одна из предложенных теорий не способна объяснить факты, связанные с познанием, и не способна предсказывать новые факты. В частности, ни одна из теорий не способна объяснить процесс познания, веру, мышление, законы логики, целенаправленную деятельность, интеллект, интуицию, восприятие, понимание, воображение, воспоминания, феномены «зеркальных нейронов» и младенческой амнезии. Ни одна из теорий не способна объяснить, что такое знание, почему возможны интеллект и познание, как разум (интеллект) связан с мозгом, как интеллект соотносится с материей и реальностью, что такое истинное знание и как отличить истинное знание от ложного. Нерешённые проблемы теории познания можно перечислять очень долго.

Одной из основных причин, которые препятствовали указанным теориям в достижении поставленных целей, является нарушение правил логики при создании этих теорий. В частности, практически все теории, претендующие на объяснение познания, нарушают основное требование логики, состоящее в том, что любое описание и объяснение фактов строится на основе правильно построенных явных и ясных определений понятий, обозначающих свойства описываемой предметной области, а также на указании связей между этими понятиями.

Очевидно, что теория, претендующая на описание и объяснение познания реальности, должна, прежде всего, дать определение предмету своего исследования, то есть, реальности, знанию и познанию.

Ни одна из известных теорий познания не даёт определений понятий «реальность» и «знание», которые были бы достаточно ясными и строгими для возможности построения правильных дедуктивных умозаключений. Понятие «реальность» практически всегда используется без какого-либо явного определения, а понятие «знание» если имеет какое-нибудь определение, то через понятия,

которые сами не имеют ясных определений. Например, понятие «знание» часто определяют через понятия: «результат познания», «адекватный образ реальности», «сведения», «информация», «обоснованное истинное убеждение» («justified true belief») и другие подобные понятия, которые в этих теориях сами не имеют ясных, логически правильных определений.

Существующие теории познания также не имеют логически правильных определений для таких важнейших понятий, как «свойство», «признак», «отношение», «связь», «объект реальности», «явление реальности», «существование», «ощущение», «восприятие», «представление», «познание», «понимание», «информация», «соответствие», «интуиция», «сущность» и многих других понятий, связанных с познанием.

Таким образом, вследствие нарушения основных правил логики, существующие теории познания в принципе не способны что-либо объяснить. Ведь сам термин «объяснить» означает «представить в виде результата правильного дедуктивного вывода (следствия) из основных понятий и аксиом теории и известных фактов».

Если определения понятий и принципы теории не обеспечивают возможности построения правильных логических умозаключений, тем самым исключается возможность описания и объяснения фактов, создания гипотез и построения следствий, предсказывающих новые факты, которые могут быть проверены новыми наблюдениями и экспериментами. То есть, исключается возможность применения Научного Метода познания, а также исключается возможность проверки истинности данной теории.

Существующие теории, которые декларируют изучение познания, при внимательном изучении, обычно оказываются совокупностью плохо определённых понятий и туманных рассуждений. Поэтому, с точки зрения логики, большинство утверждений таких теорий являются бессмысленными. То есть, они ничего не обозначают в реальности и не имеют никакого соответствия с реальностью. В частности, если теория не имеет ясных определений понятий «реальность», «знание» и «истина», то её утверждения о возможности или невозможности познания реальности, об истинности или ложности конкретного знания не имеют смысла.

Мы не будем здесь рассматривать конкретные примеры таких теорий, поскольку указанные недостатки присущи всем известным существующим теориям познания. Читатель может взять любую известную теорию познания и легко обнаружит в ней эти недостатки. В таких теориях отсутствует сам предмет обсуждения — явные определения используемых понятий. А отсутствие явных определений понятий «реальность» и «знание» делает бессмысленными все остальные теоретические построения.

Другой простой способ убедиться в справедливости утверждений, высказанных выше — посмотреть статьи о понятиях, связанных с познанием, любого философского словаря.

Поскольку соблюдение правил логики является обязательным требованием Научного Метода познания, можно утверждать, что в настоящее время нет теории, которая описывала бы интеллект и познание в соответствии с Научным Методом. То есть, в настоящее время не существует научной теории познания реальности.

Целью настоящей работы является описание системы понятий Теории относительности познания (Киселёв, 2019) — новой теории, которая описывает и объясняет интеллект и познание в соответствии с Научным Методом, то есть, путём построения системы понятий и принципов, позволяющих описать и объяснить факты, связанные с познанием, а также позволяющих предсказывать новые, ранее неизвестные факты, которые подтверждались бы новыми наблюдениями.

Теория относительности познания (ТОП) предлагает решения указанных выше проблем, а также многих других актуальных проблем науки, философии и практической деятельности людей.

В частности, эта теория объясняет интеллект и целенаправленную деятельность, законы логики, ощущения, восприятие, понимание, познание, мышление, представление, воображение, интуицию, сознание, подсознание, знание, понятийное знание, веру, религиозную веру, обучение и воспитание, зеркальные нейроны, младенческую амнезию, зомбирование, управление сознанием и многие другие факты психической деятельности людей и животных. Теория даёт критерии истинности и научности знания, описывает структуру понятийного знания, даёт определение строгости для понятий, определений и научных теорий.

Теория решает проблему соотношения между сознанием и материей, между сознанием и телом человека, проблему соотношения между знанием, верой и

религиозной верой, проблему свободы воли и свободы выбора. Теория решает проблему внутренних и внешних отношений, проблему реального существования свойств и отношений, а также проблему существования абстрактных объектов.

ТОП создаёт возможность разработки научно-обоснованных методов обучения и воспитания, управления людьми и организациями, а также методов обеспечения взаимопонимания между людьми. Теория может быть использована в любой области деятельности, где используется интеллект и целенаправленные системы — от повседневной деятельности людей до высоких технологий и медицины.

Ключом к созданию ТОП и решению многочисленных проблем стало правильное описание соотношения между субъектом познания и реальностью, в частности, открытие факта **относительности познания**, то есть зависимости знания о реальности от физического устройства и жизненного опыта субъекта познания. Каждый субъект познания в каждый конкретный момент времени имеет уникальное деление единой объективной реальности на отдельные объекты. Это субъективное разделение определяется физическим устройством конкретного субъекта познания и его жизненным опытом. А следовательно, объекты реальности не являются сущностями, которые одинаковы для всех субъектов познания и не зависят от сознания субъектов.

Это открытие позволило построить непротиворечивую теорию познания и предложить решения многочисленных научных, философских и практических проблем.

В этой работе описана система основных понятий и принципов Теории относительности познания, а также её основные следствия.

1. Основные понятия и принципы Теории относительности познания

1.1. Принципы создания научной теории

Теория относительности познания (ТОП) является результатом применения **Научного Метода познания** к задаче объяснения познания. Поскольку у различных исследователей проблемы познания имеются **существенные разногласия** в понимании **Научного Метода**, опишем наше понимание некоторых **основных принципов** этого **Метода**. Более подробно эта тема рассмотрена в работе (Киселёв, 2019).

В краткой формулировке **Научный Метод познания** можно описать как **метод создания истинного знания реальности в форме научных теорий**.

Научная теория — это система понятий и утверждений, которая описывает (отражает, выражает) свойства некоторой области реальности (предметной области теории) с погрешностью, которая не превышает погрешности средств наблюдения. В частности, научная теория описывает и объясняет известные факты предметной области, а также позволяет предсказывать новые, ещё неизвестные факты.

Описание фактов состоит в том, что высказывания, выражающие эти факты, могут быть построены из понятий теории в соответствии с правилами логики и грамматики. Другими словами, эти высказывания могут быть получены как последовательность логических операций над понятиями теории.

Объяснение фактов состоит в том, что высказывания, описывающие факты предметной области теории, могут быть представлены как логические следствия понятий и утверждений теории.

Предсказание новых фактов — это логические следствия из понятий и утверждений теории, а также из известных фактов.

Область реальности, которую теория описывает с достаточной точностью, называют областью допустимого применения этой теории (областью применимости теории). В частности, в границах области применимости теории основные понятия и утверждения теории с достаточной

точностью отражают (описывают) соответствующие **свойства предметной области**.

Научная теория называется истинным знанием реальности в границах её области применимости.

Научная теория строится путём выдвижения гипотез, способных описывать и объяснять известные факты, а также обязательной проверки этих гипотез новыми наблюдениями или экспериментами.

Гипотезы строятся в форме систем понятий и утверждений о связях между этими понятиями.

Проверка гипотезы состоит в том, что логические следствия из её понятий и утверждений, а также из известных фактов способны предсказывать новые, ещё неизвестные факты, которые подтверждаются наблюдениями и экспериментами.

Гипотезу, предсказания которой получили подтверждения с достаточной точностью, называют научной теорией данной предметной области в границах области применимости данной теории.

Одним из основных требований **Научного Метода** является соблюдение правил логики при построении теории. В частности, для построения **логически правильной** теории необходимо задать начальный набор **основных**, то есть **наиболее общих, интуитивно понимаемых понятий**, а также необходимо указать связи между заданными **основными понятиями**.

Основные понятия должны обозначать **наиболее общие свойства** исследуемой области реальности, а **связи между основными понятиями** должны выразить (обозначать) **связи между наиболее общими свойствами**.

Утверждения о связях между основными понятиями называют принципами теории (аксиомами, постулатами).

Совокупность основных понятий и аксиом будем называть системой основных понятий теории.

Все другие понятия и утверждения теории должны определяться и строиться в соответствии с правилами логики на основе **основных понятий и аксиом**. Такие понятия и утверждения называют **производными от системы основных понятий**.

Если **основные понятия и принципы теории** выбраны и определены **правильно**, то есть, **правильно отражают** соответствующие **свойства реальности**, то и **производные понятия**, построенные в соответствии с **правилами логики**, будут **обозначать (отражать)** действительно существующие **свойства реальности**.

Термином **«система понятий теории»** мы будем называть **совокупность всех понятий теории** вместе с **утверждениями о связях** между этими понятиями.

Задание наиболее общих понятий состоит обычно в **описании примеров ситуаций**, в которых люди **взаимодействуют** с описываемыми **проявлениями реальности** и могут **воспринимать** эти проявления с помощью своих **органов чувств**. **Задание наиболее общих понятий** производится также путём **указания синонимов** описываемых понятий, которые **лучше знакомы** людям по их **жизненному опыту**.

Таким образом, **заданию наиболее общих понятий** состоит в **описании ощущений**, которые испытывает человек при **взаимодействии** с проявлениями **реальности**, которые **обозначаются** данными понятиями.

Совокупность проявлений реальности, которые обозначаются некоторым понятием, в традиционной логике называют объёмом этого понятия. А сами такие проявления реальности — элементами объёма понятия.

Задание основных понятий теории указанными выше способами будем называть **определением основных понятий**.

Определения производных понятий теории строятся обычно на основе **системы основных понятий** по классическим правилам традиционной логики — через **ближайшие родовые понятия** и **видовые отличия**.

Определение понятия является **описанием объёма** этого понятия, то есть, **множества проявлений реальности**, которые **обозначаются** данным понятием.

Определение понятия теории является **достаточно точным**, если позволяет людям для **любого проявления реальности** делать **однозначный вывод**, **принадлежит** это проявление реальности **объёму данного понятия** или нет.

Наиболее точной **оценкой правильности (истинности)** всей **системы понятий** является **подтверждение** её **дедуктивных выводов** наблюдениями и **экспериментами**.

Подтверждение правильности всей системы понятий является в большинстве случаев **подтверждением достаточной точности определения** каждого отдельного **понятия** системы.

Если построенная нами **система понятий** позволит **описывать и объяснять факты**, связанные с **познанием**, а также позволит **предсказывать новые факты**, которые можно **проверить наблюдениями** или **экспериментами**, можно будет утверждать о создании **научной теории познания реальности**.

Важно понимать, что все **основные понятия и принципы теории** вводятся **одновременно**, то есть, **считаются известными все вместе одновременно**, хотя в тексте, по необходимости, мы **описываем** их в некоторой **последовательности**. Поэтому, описывая **основные понятия**, мы иногда используем также и те из них, которые будут описаны несколько позже.

Кроме того, считаются известными **понятия естественного языка**, обеспечивающие **естественному языку** возможность выполнения функции **метатеории**. В частности, это **понятия**, обеспечивающие описание **логических операций над понятиями** и выполнение других **требований логики**.

На **начальном этапе создания научной теории** обычно бывает трудно определить, какие из понятий являются **наиболее общими** и их следует выделить в качестве **основных**. Поэтому большинство **естественно-научных теорий** в течение длительного времени не имеют ясно выраженной **иерархии понятий** по **признаку общности**. Но при любом **конкретном изложении** такой **теории** приходится **делать выбор системы основных понятий** и описывать остальные понятия в соответствии со сделанным **выбором**.

Теория относительности познания тоже находится только на начальном этапе развития. Поэтому описываемая **система основных понятий** является в значительной мере **произвольным выбором автора**.

1.1.1. Метод создания системы понятий ТОП

Несмотря на то, что философы и учёные до сих пор не смогли дать **ясные определения понятиям**, которые связаны с **процессом познания**, эти понятия активно используются в повседневной жизни и в науке. Эти понятия хорошо знакомы и **интуитивно ясны** каждому **психически здоровому человеку**.

Люди обычно легко **понимают и используют** выражения «Я знаю», «Я не знаю», «Я умею», «Я не умею», «Я понимаю», «Я не понимаю», «Это правда (истина, точная информация, точные сведения)», «Эта информация ложна (неправильна, неточна)» и тому подобные. Большинство людей прекрасно знают, что для любой **деятельности** необходимы **знания и умения**. Чтобы что-то **знать и уметь** необходимо **учиться**, а также **изучать, исследовать** предмет познания. **Изучать предмет познания** — это значит **выявлять и описывать его свойства и отношения** с другими предметами. **Выявление свойств** предметов и явлений реальности производится путём **наблюдений и экспериментов**, а также путём **логических умозаключений**, основанных на **фактах**, полученных в результате **наблюдений и экспериментов**. **Наблюдения и эксперименты** сводятся к **взаимодействию органов чувств** наблюдателя с **исследуемым предметом**.

Люди считают свои **знания правильными (истинными)**, если эти **знания** позволяют им **достигать успеха** в их **деятельности**, то есть **достигать поставленных целей** и решать практические жизненные задачи.

Успешная деятельность людей и **успешное развитие науки** свидетельствуют, что **понятия естественного языка, связанные с познанием**, имеют **реальный смысл**, который хорошо **понимают** большинство людей. Проблема состоит в том, что этот **смысл** не удаётся **ясно сформулировать**.

Термином «смысл понятия» мы обозначаем часть реальности, для обозначения которой используется данное понятие. Этим же термином мы обозначаем описание этой части реальности, то есть, определение или описание данного понятия.

Таким образом, в нашей теории **термин «смысл понятия»** является **многозначным** и используется для обозначения **двух** различных, хотя и взаимосвязанных **понятий**. Одно из этих **понятий** является **синонимом** термина «**объём понятия**», а другое — **синонимом** термина «**определение понятия**». По нашему мнению, именно так **слово «смысл»** используется в **естественном языке**.

Подобная ситуация имеет место также для **слова «факт»**.

Термином «факт» мы будем обозначать некоторую часть реальности (проявление реальности) которая имеет достоверное (истинное) описание, а также само такое истинное описание.

Таким образом, **термин «факт»** в некоторых случаях является **синонимом понятия «доказанное истинное утверждение»**.

Термин «значение понятия» мы будем использовать как равнозначный термину «смысл понятия».

Одна из **основных идей** нашей теории состоит в том, что **реальный смысл понятий** может и должен быть **выявлен** путём исследования **практики использования этих понятий** в **естественном языке**.

Мы рассматриваем **естественный язык** как **систему знаний о реальности**, которая отшлифована многотысячелетним опытом развития человечества и которая обеспечивает людям возможность выживания и другой успешной целенаправленной деятельности. Языки естественных наук и математику мы считаем частью естественного языка. То есть, **термином «естественный язык» мы обозначаем совокупность всех языковых форм (знаковых систем) человеческого знания, которые развились у людей естественным образом в результате общения и практической деятельности**. Термин «естественным образом» означает здесь «без сознательного планирования».

Мы считаем, что, несмотря на все недостатки естественного языка, связанные с его стихийным развитием, **фундаментальные понятия**, которые в нём содержатся, правильно отражают **свойства и отношения реального Мира**. Современный естественный язык достаточно развит для описания процессов познания. Прежде чем изобретать новые искусственные термины или изобретать новый смысл для привычных терминов, необходимо выявить **фундаментальные понятия естественного языка**, которые связаны с познанием, а также выявить **смысл**, который эти понятия имеют в естественном языке. В первую очередь это касается таких понятий, как «реальность», «существование», «знание» и «истина».

Вводя определения понятий теории мы стремимся не плодить новые термины, а использовать те, что уже применяются в языке для описания соответствующих явлений. Мы стремимся прояснить смысл привычных терминов и выявить связи, существующие между ними.

Мы стремимся сделать наши **определения понятий** максимально соответствующими наиболее распространённой **практике использования** этих **терминов** в естественном языке. Тем самым мы стремимся, чтобы наша теория **проясняла смысл терминологии**, которая уже сложилась в практической деятельности и в языке.

Метод выявления **смысла понятий естественного языка** будет подробнее описан в полном тексте Теории. В краткой форме применение этого метода для выявления **смысла понятий «знание» и «истина»** можно увидеть в работе (Киселёв, 2019, стр. 305-316).

Важно отличать наш **метод формирования системы понятий теории** от распространённой практики использования слов естественного языка в качестве **значимых терминов теории**, не давая этим терминам **явных определений** и ориентируясь на их «общепринятое понимание». На практике понимание большинства слов и выражений естественного языка, даже самых простых, далеко от согласия. В нашей теории мы даём **явные определения** или **однозначные описания** всем **ключевым понятиям теории**, но при этом ориентируемся на практику использования терминов в естественном языке. Мы используем язык в качестве помощника и ориентира, но не догмы.

Конечно, мы используем в нашей теории намного больше понятий, чем тех, которым мы даём явное определение или описание. Это очевидная вынужденная мера, поскольку дать явные определения всем необходимым понятиям пока не представляется возможным, хотя это и является одной из целей развития теории. Все понятия, которые мы используем в теории, не давая им явного определения, мы заимствуем из естественного языка, полагая, что различие в понимании этих понятий различными людьми, не критично для понимания нашей теории.

Другими словами, мы используем **естественный язык** в качестве **метаязыка** нашей теории, как и большинство других научных теорий. В частности, мы используем **грамматические конструкции языка** для выражения **логических отношений** между **понятиями** нашей теории.

Одним из **недостатков естественного языка** является **факт**, что многие **синонимичные понятия** имеют **сложившиеся традиции использования** в определённых областях практической деятельности и поэтому **воспринимаются** многими людьми, как **имеющие различный смысл**. В то же время часто случается, что **различные понятия** обозначаются **одинаковыми терминами** и это является причиной **путаницы**. Мы стремимся **выявлять и прояснять подобные ситуации**.

1.2. Основные понятия и принципы

*Самыми первыми интуитивно понимаемыми понятиями нашей теории являются понятия «**субъект познания**», «**ощущение субъекта познания**» и «**причина ощущений субъекта познания**». Кроме того, в основу теории вошли **основные понятия теории множеств, принцип единства мира, принципы Научного Метода познания, базовые факты научной картины мира, а также факты нейронной чувствительности и нейронной пластичности, установленные нейрофизиологией.***

Как сказано выше, все эти **понятия, принципы и факты** мы считаем **известными (заданными)** на момент начала построения теории. В частности, как будет показано в теории, **интуитивное понимание многих основных понятий** обусловлено самим **строением тела человека** и, в частности, **строением его органов чувств**. Например, способность **интуитивного понимания понятия «ощущение»** обусловлено самим **наличием органов чувств**. Способность **интуитивного понимания понятий «множество» и «соответствие между множествами»** обусловлена, в частности тем, что **органы чувств содержат множество рецепторов**, а способность **интуитивного понимания понятия «движение» (изменение)** обусловлена **наличием специальных рецепторов, реагирующих на распознавание изменений.**

В общем случае термином «**субъект познания**» мы будем обозначать любую **целенаправленную систему**, то есть систему, способную к достижению некоторого, наперёд заданного **состояния реальности — цели**. В частности, в качестве **субъекта познания** можно рассматривать любой **живой организм, группу или популяцию живых организмов или автоматизированное техническое устройство.**

Но **вначале** термином «**субъект познания**» мы будем обозначать **абстрактного отдельного человека**. Мы будем **строить** теорию познания **с точки зрения такого отдельного человека**, которого каждый **конкретный психически здоровый человек** может отождествить с собственным «Я».

Будем предполагать, что **способности к познанию** у различных отдельных людей **достаточно похожи**, чтобы было возможно применение **метода интроспекции.**

В некоторых случаях в качестве **субъекта познания** мы будем рассматривать **группы людей, которые общаются между собой**, а также всё **человечество**.

Мы будем использовать термины «человек» и «наблюдатель» как синонимы термина «субъект познания», так как мы строим модель процесса познания реальности, прежде всего, человеком.

Понятие «ощущение» («чувство») **интуитивно ясно** каждому психически здоровому человеку. Это **интуитивное понимание** обусловлено **наличием** в нашем организме **органов чувств**. Понятие «чувство» будем считать **точным синонимом** понятия «ощущение».

Способность **ощущать** (чувствовать, воспринимать, испытывать ощущения) дана нам **от рождения**, точнее — **от зачатия**, благодаря **устройству нашего тела** (Дейвис, 2017).

Понятие «причина» тоже будем считать **интуитивно ясным**. Наличие **причинной связи** между явлениями реальности усваивается большинством людей в раннем детстве. Например, обжегшись о горячее, большинство людей избегают близкого контакта с горячими предметами.

С понятием «причина» тесно связаны понятия «реальность», «часть», «целое», «множество», «элемент множества», «принадлежность элемента множеству», «сходство», «различие», «движение» («изменение») и «взаимодействие». Их мы тоже будем считать **интуитивно ясными**.

Большинство людей называют **словом «реальность»** прежде всего своё **тело** и свои **ощущения**, а также всё, что **окружает** и каким-либо образом **взаимодействует с телом**. Люди **воспринимают реальность** состоящей из множества **отдельных частей**. Для обозначения **частей реальности** используют **слова «объект», «предмет», «явление», «вещь»** и другие подобные. О **взаимодействии тела с другими частями реальности** мы узнаём благодаря нашим **органам чувств**.

Способность некоторой **части реальности** воздействовать на **органы чувств** и **быть причиной ощущений** людей обозначают **словом «существование»**.

Реальность может быть **многими способами** представлена как **целое**, состоящее из **частей**, то есть, **реальность** может быть **многими способами** представлена как **множество элементов** (частей) **реальности**. Причём каждая **часть** тоже, в свою очередь, может состоять из **более простых частей**. То есть, **реальность** и каждая **часть реальности** может быть **многими способами** представлена как **иерархия множеств**.

Очевидно, что **субъект познания** и его **ощущения** являются **частями реальности** и тоже могут быть представлены как **иерархия множеств**.

Очевидно, что **части реальности** обладают **сходством** и **отличием** с другими **частями**. **Сходство** между **частями реальности** — это то, что **объединяет** элементы (части) реальности в **множества**. То есть:

множество — это совокупность элементов реальности, похожих между собой (обладающих сходством).

Части реальности способны **изменяться**, то есть, изменять **отношение сходства** и **отличия** с другими **частями**.

Связь между **понятиями**, связанными с **понятием «причина»**, устанавливается **принципами причинности** и **единства мира**:

- Любое изменение имеет причину.

- Ни одна часть реальности не является независимой от остальных частей, то есть, изменение некоторой части реальности является причиной изменения всех остальных её частей. Другими словами, *все части реальности непрерывно взаимодействуют между собой.*

Субъект познания очевидно является **частью реальности**, а **ощущения** можно рассматривать как **изменения субъекта познания**. Поэтому, в соответствии с **принципом причинности**, существует **причина ощущений субъекта познания**. Эту **причину** мы отождествляем со всей **реальностью**, а термином **«существование»** будем обозначать **свойство реальности быть причиной ощущений субъекта познания**. То есть, с **точки зрения субъекта познания** **реальность** — это **причина его ощущений**.

Таким образом, следующее утверждение **устанавливает связь** между **понятиями «субъект познания»** и **«реальность»**:

Реальность — это причина ощущений субъекта познания.

Это определение может иметь и такую форму:

Реальность — это всё, что способно каким-либо образом стать причиной ощущений субъекта познания.

Реальность — это всё, что способно физически взаимодействовать с субъектом познания.

Синонимами понятия «реальность» являются понятия «объективная реальность», «действительность», «материя», «природа», «Вселенная», «мир», «бытие», «сущее», «субстанция» и некоторые другие.

Существование — это способность (свойство) некоторой части реальности каким-либо образом стать причиной ощущений субъекта познания или, что то же самое, способность каким-либо образом физически взаимодействовать с субъектом познания или любыми другими элементами реальности.

Таким образом, **существование — это определяющее свойство реальности, то есть необходимое и достаточное условие принадлежности предмета рассмотрения к реальности.**

Реальность — это всё, что существует.

Если мы говорим, что нечто существует, следовательно, это «нечто» является частью реальности и способно физически взаимодействовать с субъектом познания и всеми другими частями реальности.

Утверждение о возможности существования объектов, которые недоступны для физического взаимодействия с субъектом познания, в нашей теории является **логическим противоречием.**

Для построения теории нам понадобилось уточнить смысл некоторых важных понятий, а именно: «множество», «соответствие», «сходство», «свойство», «отношение», «связь», «образ», «модель», «порядок» и «информация». Подробнее об этом рассказано в публикации (Киселёв, 2019), но кое-что сказано и в этой работе.

Пользуясь изложенным выше методом и основными понятиями, мы получили определения многих других понятий. В частности, мы получили следующее определение понятий «знание» и «истина»:

Знания — это материальные объекты (элементы реальности, части реальности), которые люди (субъекты познания) используют в качестве образа реальности (других элементов реальности) при принятии решений в своей целенаправленной деятельности.

В более общей форме определение понятия «знания» выглядит так:

Знания — это материальные объекты, которые целенаправленные системы используют в качестве образа реальности для принятия решений в своей деятельности.

Истина (истинное знание реальности или объекта реальности) — это знание, для которого опытом успешного использования в практической деятельности доказана пригодность служить образом реальности (объекта реальности) при решении определённой группы практических задач.

Термин «практическая деятельность» включает в себя и эксперименты.

С обоснованием этих понятий можно ознакомиться в работе (Киселёв, 2019).

Как показано выше, наши **определения понятий «реальность» и «существование»** основаны, в частности, на **принципах причинности, единства Мира** и на **принципе наблюдаемости**, которые входят в число основных принципов **Научного Метода познания** (Илларионов, 2007).

Можно говорить, что **наши определения понятий «реальность» и «существование» — это просто другая формулировка принципов причинности, единства мира и принципа наблюдаемости.**

Ещё один **принцип**, на котором основаны определения понятий «реальность» и «существование», можно обозначить словами **«принцип очевидной достоверности наличия множества ощущений у субъекта познания»**. Этот принцип можно сформулировать так: **«Субъект познания ощущает множество ощущений»**. В отличие от Декарта, который считал абсолютно достоверным наличие мыслей, основой нашей теории является утверждение о достоверности наличия у субъекта познания **множества ощущений**. Но, если принять во внимание, что в нашей теории понятия «ощущения» и «мысли» являются фактически синонимами, то этот принцип фактически совпадает с основным принципом Декарта (Декарт, 1989).

Следующими основаниями нашей теории являются **факты нейронной чувствительности и нейронной пластичности**, установленные нейрофизиологией (Хьюбел, 1984, 1990), (Дейвис, 2017), (Павлов, 1973), (Дойдж, 2011), (Мозг, познание, разум, 2014). В частности, факты о том, что:

- **ощущения — это результат физического взаимодействия человека с окружающей его реальностью,**

- **для распознавания различных проявлений реальности мозг формирует специальные нейронные структуры, которые способны возбуждаться при взаимодействии с определёнными проявлениями реальности,**

- **мозг способен создавать ассоциативные связи между нейронными структурами, тем самым создавая более сложные структуры.**

Факты **нейронной чувствительности и нейронной пластичности** установлены многочисленными исследованиями и являются общепризнанными. В частности, способность мозга формировать специальные нейронные структуры, установлена в работах Дэвида Хьюбела (David H. Hubel) и Торстена Визеля (Torsten N. Wiesel) (Хьюбел, 1984, 1990), (Hubel, Wiesel, 2005), а способность мозга создавать ассоциативные (рефлекторные) связи следует из учения о высшей нервной деятельности Ивана Павлова (Павлов, 1952, 1973).

В нашей теории **мы отождествляем переживание субъектом познания различных ощущений с возбуждением соответствующих нейронных структур мозга**, а также **постулируем, что каждому конкретному ощущению соответствует некоторая определённая нейронная структура. Такие структуры мы обозначаем термином «нейронные структуры ощущений» (НСО).**

Из этих постулатов и фактов нейрофизиологии следует, что **каждый субъект познания обладает уникальным ограниченным набором доступных ему ощущений. Этот набор ощущений соответствует имеющимся нейронным структурам и зависит от физического устройства, а также от жизненного опыта субъекта познания.**

Сознание человека на физическом уровне мы отождествляем с набором имеющихся у него нейронных структур ощущений (НСО),

способных физически взаимодействовать с различными проявлениями реальности.

Мы будем называть мышлением все процессы активации и взаимодействия НСО мозга.

Термин «активация» мы будем использовать как общее название для процессов возбуждения и торможения нейронных структур.

Очевидно, что **источником мышления (активации НСО) могут быть как внешние причины (взаимодействие с внешней реальностью), так и внутренние процессы организма и мозга .**

Важно понимать, что **термином «ощущение» мы называем не только «простые» ощущения, такие как тепло, холод, цвет и т. п., но и любой взаимосвязанный комплекс ощущений.** Мы вообще не делаем принципиального различия между простыми и более сложными ощущениями. Такое разделение на самом деле вряд ли возможно. Мы будем говорить об «ощущении стола», «ощущении неба», «ощущении книги», «ощущении добра», «ощущении благодарности» и так далее и т. п. То есть, мы считаем, что **любое понятие языка, имеющее смысл, является обозначением некоторого ощущения и, следовательно, является обозначением соответствующей НСО. А посредством НСО понятие языка является обозначением некоторой части реальности, которая способна стать причиной этого ощущения.**

Такую часть реальности мы называем термином «объект реальности, соответствующий данному ощущению».

Конечно, у конкретного человека в сознании (мозге) имеются НСО не для всех понятий языка, а только для тех, которые он сумел изучить в течение своей жизни.

Важно также отметить, что не все ощущения, доступные конкретному человеку, то есть, имеющие соответствующие НСО, связаны с какими-либо понятиями. То есть, не все ощущения, доступные конкретному человеку, имеют словесные обозначения. Такие НСО образуют интуитивное, бессознательное знание субъекта познания.

1.3. Объект реальности

Одним из важнейших положений нашей теории является определение понятия «объект реальности». Главное отличие нашей теории от других состоит именно в понимании этого понятия. В отличие от большинства известных теорий, в которых объекты реальности считаются независимыми от сознания субъекта познания, в нашей теории **разделение** всей **единой реальности** на **отдельные объекты** зависит от **набора ощущений, доступных конкретному субъекту**, то есть, от **набора НСО**, сформированных в его мозге, а следовательно, от его **физического устройства** и **жизненного опыта**.

Объект реальности, соответствующий некоторому ощущению — это часть реальности, которая способна стать причиной данного ощущения субъекта познания.

Понятия «вещь», «предмет», «явление» и «объект» будем считать синонимами понятия «объект реальности».

Таким образом *устанавливается соответствие между реальностью и сознанием конкретного субъекта познания через набор ощущений, доступных этому субъекту. Каждому ощущению, доступному для субъекта познания ставится в соответствие некоторая часть реальности, способная стать причиной этого ощущения.*

Эту часть реальности мы обозначаем термином *«объект реальности, соответствующий данному ощущению»*.

Таким образом, *говоря о некотором объекте реальности, мы всегда подразумеваем, что это часть реальности, которая соответствует некоторому определённому ощущению некоторого конкретного субъекта познания.*

Другими словами, не имеет смысла говорить об **объекте реальности**, не подразумевая при этом наличия некоторого **конкретного ощущения** некоторого конкретного **субъекта познания**. Важно отметить, что **субъектом познания** может быть не только **отдельный человек**, но также **группа людей** и даже всё человечество. В таком случае в качестве **ощущения**, которому **соответствует данный объект**, следует рассматривать **описание ощущения** человека, которое **похожим образом** понимается **большинством здоровых людей**. Такие **описания ощущений** в логике называют **определениями понятий**.

Нейронная структура, возбуждение которой переживается субъектом как некоторое ощущение, является образом объекта реальности, соответствующего данному ощущению. Это утверждение очевидно следует из определений НСО и объекта реальности.

Очевидно, что **нейронные структуры ощущений являются знанием субъекта познания о соответствующих объектах реальности**, то есть, НСО являются материальными объектами, которые используются субъектом познания в своей практической деятельности в качестве образа реальности.

Это утверждение следует из нашего определения понятия «знание» и определения понятия «объект реальности».

Таким образом, можно дать определение понятию «познание реальности»:

Познание реальности субъектом познания — это процесс формирования образа (модели) реальности в сознании субъекта познания в форме НСО, в результате взаимодействия субъекта познания с реальностью в соответствии с законами природы (физическими законами взаимодействий, а также законами формирования нейронных структур мозга).

Важно отметить, что **объект реальности — это, в общем случае, не единичное проявление реальности, а множество единичных проявлений реальности, способных стать причиной определённого ощущения субъекта познания.** Например, объект реальности «зелёный цвет» состоит из множества отдельных проявлений реальности (элементов реальности), таких как трава, листья деревьев, лягушки, кузнечики и т. п., каждый из которых может стать причиной ощущения «зелёный цвет» у субъекта познания.

Важно также понимать различие между понятиями «объект реальности» и «проявление реальности». **Термином «проявление реальности» мы обозначаем любую произвольно выбранную часть реальности**, а термином «объект реальности» — **только такие части реальности, которые конкретный субъект познания способен распознать.** То есть, такие, для которых в мозге конкретного субъекта познания сформированы нейронные структуры, способные возбуждаться (активироваться) при взаимодействии этого субъекта познания с данной частью реальности.

Важно понимать, что **все объекты реальности, которые способен распознать некоторый конкретный субъект познания, являются частями**

реальности и существуют вместе со всей реальностью независимо от любых субъектов познания и их способностей к познанию. Все такие объекты, являясь частью реальности, взаимодействуют со всей остальной реальностью и обладают собственной уникальной упорядоченностью (сущностью, структурой, совокупностью свойств), которая не зависит от субъекта познания. Но, само **выделение некоторой части реальности в качестве объекта, зависит от устройства конкретного субъекта познания. Выявление свойства конкретного объекта (познание его сущности) также зависит от субъекта познания, от его устройства и от его опыта взаимодействия с данной частью реальности.**

Таким образом, следует различать **два различных понятия**, связанных с термином «существование»:

Существование части реальности — это способность любой части реальности взаимодействовать со всеми другими частями реальности и, в частности, способность быть причиной ощущений субъекта познания.

Существование объекта реальности для конкретного субъекта познания — это способность некоторой части реальности быть причиной конкретного ощущения конкретного субъекта познания.

Очевидно, что **любой объект реальности существует как часть реальности.** Но **не каждая часть реальности существует для конкретного субъекта познания в форме объекта реальности.** То есть, **не каждая часть реальности может быть воспринята конкретным субъектом познания как объект реальности.**

Другими словами, **некоторая часть реальности может существовать для конкретного субъекта познания в форме объекта реальности только в том случае, если в сознании этого субъекта сформирована нейронная структура, которая способна возбуждаться (активироваться) при взаимодействии с данной частью реальности.**

Например, звёзды на небе существуют одинаково для всех людей. Но, не все люди умеют различать и находить созвездия, а только такие люди, в сознании которых имеются образы созвездий (НСО созвездий) сформированные в результате обучения. Для людей, которые ничего не знают о созвездиях, созвездия, **как объект реальности** не существуют. Но **они существуют для них просто как часть реальности.**

1.4. Понятие «реальность» в современной физике и ТОП

Легко показать, что наши понятия «реальность» и «объект реальности» хорошо согласуются с понятиями «объективная реальность» и «физическая реальность», которые используются в современной физике.

В физике понятие **«объективная реальность»** понимается как **«Всё, что существует независимо от познавательной деятельности наблюдателя (субъекта познания). Объективная реальность физически взаимодействует с наблюдателем вследствие принципа единства мира.»**. А понятие **«физическая реальность»** понимается как **«форма, в которой объективная реальность регистрируется (воспринимается) научными приборами и описывается физическими теориями»**. Такое понимание физической реальности следует из высказываний многих учёных, в частности (Эйнштейн, 1965, 1967), (Бор, 1971), (Гейзенберг, 1958, 1962, 1987, 1989,), (Борн, 1957).

Легко видеть, что понятие «объективная реальность» фактически совпадает с нашим понятием «реальность», а понятие «физическая реальность» соответствует понятию «объект реальности» для случая, когда в качестве субъекта познания (наблюдателя) выступает некоторое научное сообщество, то есть люди, которые одинаково воспринимают показания конкретного научного прибора. В предельных случаях в качестве такого научного сообщества может рассматриваться как отдельный исследователь, так и всё человечество.

Возможно, наша теория поможет решить философские проблемы физики, связанные с отношениями между наблюдателем и реальностью.

1.5. Принцип относительности познания

Из описанных выше основных положений теории и фактов нейрофизиологии следуют несколько выводов, которые мы объединили под общим названием «принцип относительности познания». Этот принцип описывает соотношение между субъектом познания, его ощущениями, знаниями, реальностью и объектами реальности.

В краткой форме принцип относительности познания можно сформулировать следующим образом:

Каждый конкретный субъект познания в каждый конкретный момент времени имеет уникальное субъективное деление единой объективной реальности на отдельные объекты.

Более полно принцип относительности познания можно сформулировать в виде нескольких утверждений:

1. Субъект познания способен испытывать множество ощущений. Каждому ощущению соответствует определённая нейронная структура в мозге субъекта познания. Такая нейронная структура обозначается термином «нейронная структура ощущения» (НСО). Ощущение — это возбуждение (активация) некоторой нейронной структуры в мозге субъекта познания, а также внутреннее переживание субъектом познания такого возбуждения.

2. Реальность — это причина ощущений субъекта познания. Ощущения — это процесс и результат физического взаимодействия субъекта познания с реальностью.

3. Объект реальности, соответствующий некоторому ощущению — это часть реальности, которая способна стать причиной данного ощущения субъекта познания.

4. Объект реальности, в общем случае, — это не единичное проявление реальности, а множество единичных проявлений реальности, способных стать причиной определённого ощущения конкретного субъекта познания.

5. Каждый субъект познания в каждый момент времени имеет уникальное разделение единой реальности на отдельные объекты. Каждый объект является множеством единичных проявлений реальности. Элементы каждого объекта реальности похожи между собой в том, что

способны стать причиной одного и того же ощущения субъекта познания.

6. Субъективное разделение единой реальности на отдельные объекты определяется набором доступных ощущений субъекта познания в конкретный момент времени. Этот набор доступных ощущений определяется набором нейронных структур (НСО), сформированных в мозге, а также всем остальным физическим устройством субъекта познания, которое, в свою очередь, определяется его врождёнными свойствами и жизненным опытом.

7. Сознание и память субъекта познания — это система его НСО. Нейронные структуры ощущений (НСО) являются образами объектов реальности в сознании субъекта познания. НСО являются знаниями субъекта познания о соответствующих объектах реальности. Эти субъективные знания называют также представлениями субъекта о соответствующих объектах реальности.

8. Субъект познания выделяет (распознаёт) отдельные объекты из всей реальности, пользуясь образами этих объектов (НСО), которые имеются в его сознании. Событие распознавания конкретного объекта реальности переживается субъектом как ощущение, восприятие и понимание этого объекта. Восприятие (ощущение, распознавание, понимание) некоторого объекта реальности происходит автоматически при взаимодействии соответствующей НСО с реальностью.

9. Образ конкретного объекта реальности в сознании субъекта познания создаётся естественным путём в соответствии с универсальными законами природы в результате физического взаимодействия субъекта с реальностью в течение его жизни. Этот образ создаётся (конструируется) на основе врождённых базовых образов реальности, которые воплощены в устройстве самого субъекта познания. В частности, в устройстве его органов чувств, а также в форме ограниченного набора базовых ощущений (базовых НСО).

10. Новые нейронные структуры ощущений создаются (конструируются) путём образования ассоциативных связей между НСО, которые уже имеются в мозге. Познание и запоминание — это процесс формирования НСО.

11. Мозг — это универсальный орган ощущений, в котором

сформированы нейронные структуры для распознавания всех проявлений реальности, с которыми субъекту познания пришлось достаточно регулярно контактировать (взаимодействовать) в течение его жизни. Мозг — это физическое воплощение сознания и памяти.

12. *Существование некоторой части реальности — это способность этой части реальности взаимодействовать со всеми другими частями реальности и, в частности, способность быть причиной ощущений субъекта познания.*

13. *Существование объекта реальности для конкретного субъекта познания — это способность некоторой части реальности быть причиной конкретного ощущения конкретного субъекта познания.*

Таким образом, **объект реальности** — это не самостоятельная «сущность», которая никак не зависит от сознания субъекта познания, а **часть реальности**, которую субъект познания **сам выделяет (распознаёт)** из всей **реальности**, пользуясь **образом** этого **объекта**, существующим в его сознании (памяти). Этот **образ объекта** сформировался в **сознании** субъекта познания в результате его **жизненного опыта** на основе **физического устройства** самого субъекта, то есть на основе устройства его органов чувств, мозга и остального тела. **Сознание и память физически совпадают с мозгом.**

Важно понимать, что **в восприятии реальности участвует всё тело человека (субъекта познания) целиком, а не только его органы чувств и мозг.** Пространственная форма тела, его молекулярное и клеточное устройство сами по себе являются образами реальности, которые участвуют в процессе её восприятия (Хьюбел, 1984, 1990), (Дейвис, 2017), (Уотсон и др., 1994) (Дойдж, 2011), (Вилли К., Детье В., 1975), (Джаксон, 2009).

На физическом уровне образ объекта реальности в сознании субъекта познания (в мозге) представляет собой структуру, состоящую из нейронов, связей между ними, а также других структур организма, обеспечивающих функционирование данной нейронной структуры. Эта нейронная структура устроена так, что способна возбуждаться (активироваться) при **взаимодействии** субъекта познания с некоторой **определённой частью реальности.** Эта **часть реальности** — это и есть **объект реальности**, соответствующий данной нейронной структуре, а сама нейронная структура — это **знание (представление) субъекта познания о соответствующем объекте реальности.**

Распознавание объекта реальности состоит в возбуждении (активации) этой нейронной структуры и переживается субъектом познания как ощущение и восприятие данного объекта реальности.

Понятия «ощущение», «восприятие», «распознавание» и «понимание» являются синонимами.

Например, образом объекта реальности «зелёный цвет» в сознании человека является структура, состоящая из всех цветовых рецепторов и других нейронов, которые способны возбуждаться при попадании на сетчатку глаза световых лучей с длиной волны, соответствующей зелёному цвету. Возбуждение этой структуры (или её части) переживается субъектом познания как ощущение зелёного цвета. Сам объект реальности «зелёный цвет» состоит из всех проявлений реальности, способных стать причиной ощущения «зелёный цвет» у субъекта познания, то есть из множества единичных предметов, таких как листья деревьев, молодая трава, и т. п.

Каждое отдельное ощущение — это внутреннее переживание субъектом познания возбуждения (активации) определённой нейронной структуры (НСО). Говоря об ощущениях, мы всегда подразумеваем возбуждение соответствующей нейронной структуры. И наоборот, говоря о нейронной структуре, мы подразумеваем, что её возбуждение переживается субъектом как определённое ощущение. Поэтому, для простоты изложения, мы будем отождествлять ощущения и соответствующие им нейронные структуры (НСО).

Среди нейронных структур субъекта познания можно выделить некоторое количество базовых, врождённых структур. Все остальные структуры сформировались на основе врождённых в результате жизненного опыта субъекта познания.

Механизм формирования новых нейронных структур — это механизм формирования рефлекторных (ассоциативных) связей, который был описан ещё И. П. Павловым (Павлов, 1973). Если две нейронные структуры регулярно возбуждаются одновременно или в небольшом временном промежутке, между ними формируется **ассоциативная связь**. В результате формируется более сложная структура, которая отражает существование **связи** между проявлениями реальности, образами которых являются исходные нейронные структуры. Если наличие такой **связи** подтверждается дальнейшим жизненным опытом субъекта познания, то связь между исходными нейронными структурами укрепляется. Если совместное возбуждение нейронных структур прекращается, то ассоциативная связь между ними

утрачивается. Таким образом, на основе базовых нейронных структур создаётся (конструируется) образ связей между элементами реальности (Дейвис, 2017).

Важно отметить, что мы ничего не говорим о **физиологических деталях** формирования **ассоциативных связей**. Мы **утверждаем только**, что такие **связи создаются, подтверждением** чему являются **эксперименты Павлова**. Для нашей теории достаточно **факта** формирования нейронных структур из более простых структур в результате взаимодействия субъекта познания с реальностью.

О **физиологических деталях** ассоциативных связей **можно предположить**, в частности, что **нейронные структуры свойств объекта** связываются между собой **не напрямую** (или **не только напрямую**), но посредством **структур более высокого уровня**. То есть, **структура**, которая **идентифицирует** некоторый **объект** находится **на более высоком уровне**, чем **структуры свойств объекта**.

Вероятно, существуют и другие механизмы формирования нейронных структур. Но и один механизм формирования ассоциативных связей способен объяснить многие психические явления.

Субъект познания в каждый конкретный момент времени обладает ограниченным набором нейронных структур ощущений (НСО) и соответствующим набором доступных ему ощущений. Этот набор нейронных структур и соответствующий набор ощущений создают разделение единой реальности на совокупность объектов. Каждому ощущению и соответствующей нейронной структуре соответствует некоторая часть реальности, которую мы называем объектом данного ощущения. **Разбиение реальности на отдельные объекты уникально для каждого субъекта познания в каждый конкретный момент его жизни.**

Важно отметить, что **объект реальности — это не всегда некоторый единичный, конкретный предмет, хотя многие объекты являются единичными предметами**. В общем случае, объект реальности — это множество отдельных, единичных проявлений реальности, каждое из которых способно стать причиной соответствующего ощущения субъекта познания. **Если рассматривать некоторое ощущение изолированно от других ощущений, то для субъекта познания все единичные проявления реальности, входящие в объект реальности данного ощущения, являются неразличимыми**. Например, если рассматривать изолированно ощущение зелёного цвета, то его причиной могут быть и лист дерева, и зелёный лист бумаги, и травинка, и любой другой предмет зелёного цвета. Если не учитывать другие ощущения, все названные единичные проявления

зелёного цвета для субъекта познания **неразличимы**, то есть, взаимодействие с любым из конкретных проявлений зелёного цвета станет причиной одинакового возбуждения **одной и той же нейронной структуры** ощущения зелёного цвета.

Таким образом, реальность — это не совокупность «вещей в себе», которые одинаковы для всех субъектов познания и никак не зависят от их сознания. **Вся реальность действительно едина для всех, подчиняется универсальным законам и представляет собой сложное переплетение различных взаимодействий**, которые невозможно однозначно разделить на отдельные части.

Вся реальность в целом действительно существует объективно, то есть, не зависит от сознания и познавательной деятельности какого-либо субъекта познания. Но каждый субъект познания производит собственное уникальное разделение этой единой реальности на отдельные объекты в соответствии со своим набором доступных ощущений, который сформировался в соответствии с устройством его органов чувств, мозга, и остального тела, а также в соответствии с его жизненным опытом. Такое разбиение уникально также для каждого конкретного момента жизни субъекта познания.

Образы объектов реальности в сознании субъекта познания — это не механические отпечатки независимых от него сущностей, подобные фотографиям или следам на песке, а конструкции, которые формируются естественным путём в соответствии с законами природы на основе врождённых базовых образов реальности, которые воплощены в физическом устройстве субъекта, то есть, в устройстве его органов чувств, мозга и остального тела. Создание образов объектов реальности в сознании субъекта познания происходит в результате физического взаимодействия субъекта познания с реальностью в течение жизни.

Важно отметить, что формирование образов реальности в сознании субъекта познания происходит естественным путём в соответствии с законами природы и, во многих случаях, не зависит от желаний самого субъекта и осознания им факта формирования таких образов.

Таким образом, хотя те части реальности, которые субъект познания выделяет в качестве объектов, существуют вместе с остальной реальностью независимо от желания субъекта и попыток их познать, но, для конкретного субъекта познания, сама возможность распознавания этих частей реальности в качестве объектов зависит от устройства самого субъекта познания и его жизненного опыта. Другими словами, эти части реальности существуют в виде объектов реальности

только для тех субъектов познания, которые способны их распознать и выделить из всей реальности. Как показано выше, все люди с нормальным зрением могут видеть звёзды, но не все видят созвездия. Вот ещё несколько примеров.

Гравитация, как **часть реальности**, существует независимо от попыток её познать. Но **объектом реальности** она является только для людей с достаточным образованием, которые умеют её распознавать и описывать. То есть, для людей, в сознании которых существуют образы гравитации (знания гравитации, модели гравитации), которые позволяют им её распознавать. Эти образы (модели) гравитации сформировались в сознании образованных людей в результате обучения и личного жизненного опыта на основе базовых образов реальности, которые воплощены в строении их органов чувств, мозга и всего тела в целом.

Другой пример: болезнь, как часть реальности, существует независимо от знаний о ней. Но распознать симптомы болезни может только опытный врач, а неопытный человек может их не увидеть. Образ болезни в сознании врача, позволяющий распознать болезнь, сформировался в результате обучения и жизненного опыта врача на основе базовых образов реальности, которые воплощены в физическом устройстве его организма.

Ещё пример: для образованного человека, Земля — это планета, близкая по форме к шару; для дикаря — это бескрайняя плоскость с рельефом. Такое различие в восприятии обусловлено различием образов Земли, которые сформировались в сознании образованного человека и в сознании дикаря в результате их жизненного опыта.

Ещё пример: здоровый человек и человек с патологией органов чувств будут иметь в своём сознании значительно отличающиеся образы одних и тех же проявлений реальности. Поэтому у этих людей разделения реальности на отдельные объекты будут тоже значительно отличаться. Поэтому таким людям придется приложить намного больше усилий для достижения взаимопонимания, чем людям с правильно развитыми органами чувств и, следовательно, с намного более похожими разделениями реальности на отдельные объекты. Тем не менее, люди с патологией органов чувств тоже способны к восприятию и познанию всех проявлений реальности, поскольку реальность едина и все её проявления взаимодействуют между собой. Но образы реальности у этих людей будут ограничены доступным для них набором ощущений.

1.6. Множества и свойства

Выше был отмечен очень важный факт — все единичные проявления реальности, входящие в объект реальности, соответствующий некоторому ощущению, неразличимы для субъекта познания, если не учитывать другие ощущения, причиной которых могут быть эти единичные проявления реальности. **Неразличимость** этих проявлений реальности состоит в том, что при взаимодействии каждого из них с **субъектом познания** будет возбуждаться **одна и та же нейронная структура**, соответствующая данному объекту.

В естественном языке для описания этого факта служат понятия «сходство», «соответствие», «одинаковость», «подобие», «свойство», «качество», «форма», «вид» и тому подобные. О единичных проявлениях реальности, входящих в некоторый объект реальности, мы говорим, что они «похожи между собой», «имеют сходство», «имеют соответствие», «имеют общее свойство», «имеют общее качество», «являются подобными», «являются одинаковыми», «одинаково выглядят», «имеют одинаковую форму», «имеют один вид», «принадлежат одному виду» и т. д. и т. п. Очевидно, что приведённые понятия являются синонимами.

Очевидно, что понятиям «сходство», «свойство», «качество», «форма» и другим синонимам можно дать следующее определение (описание):

Сходство проявлений реальности между собой (обладание общим свойством, качеством и т.п.) — это их способность быть причиной одного и того же ощущения субъекта познания.

Свойство некоторого проявления реальности (сходство некоторого проявления реальности с другими) — это способность этого проявления реальности быть причиной некоторого определённого ощущения субъекта познания.

Совокупность проявлений реальности, которые похожи между собой (имеют общее свойство) в современной науке обозначают термином «множество», а сами такие проявления реальности — термином «элементы множества».

Отношение между элементами множества и самим множеством обозначают термином «отношение принадлежности». Обычно говорят, что «элементы принадлежат множеству», а «множество содержит в себе элементы».

Понятию «множество» можно дать несколько эквивалентных определений (описаний) через его синонимы: «целое», «совокупность», «свойство» и «похожие между собой»:

Множество — это совокупность любых элементов реальности (частей реальности), воспринимаемая как единое целое.

Множество — это совокупность элементов реальности, имеющих общее свойство.

Множество — это совокупность элементов реальности, похожих между собой.

Множество — это совокупность элементов реальности, которые способны быть причиной одинаковых (похожих) ощущений человека (наблюдателя, субъекта познания).

Таким образом, НСО являются инструментом субъекта познания для выявления в реальности **множеств проявлений реальности похожих между собой**. Или, что то же самое, НСО являются инструментом субъекта познания для выявления **сходства и отличий между различными проявлениями реальности**. Можно также утверждать, что НСО являются инструментом выявления **свойств реальности** (качеств реальности, форм реальности, видов реальности и т. п.).

Поэтому, понятию «объект реальности» можно дать следующее определение:

Объект реальности, соответствующий некоторому ощущению — это множество единичных проявлений реальности, которые способны стать причиной данного ощущения субъекта познания (которые похожи между собой, которые имеют общее свойство, общее качество, общую форму, и т. д.).

Это определение отличается от прежнего (глава 1.3.) тем, что выражение «часть реальности» заменено выражением «множество единичных проявлений реальности».

Очевидно, что понятие «свойство» может иметь также следующее определение:

Свойство некоторого проявления реальности — это способность этого проявления реальности быть похожим на некоторые другие проявления реальности.

Таким образом, когда мы говорим, что элементы реальности обладают некоторыми определёнными свойствами, мы имеем в виду, что эти элементы реальности способны стать причиной некоторых определённых ощущений субъекта познания, а также, что эти элементы реальности похожи на определённые другие элементы реальности, то есть, что они являются частью некоторого множества элементов реальности, похожих между собой. Например, если мы говорим, что некоторый предмет имеет свойство «быть синим» (является синим), мы имеем в виду, что этот предмет способен стать причиной ощущения «синий цвет», а также, что этот предмет является элементом множества похожих между собой предметов, которые тоже способны стать причиной ощущения «синий цвет».

Таким образом, каждый раз, когда мы говорим о некотором свойстве предмета, мы указываем на множество других предметов, которые похожи на данный предмет тем, что способны стать причиной таких же ощущений субъекта познания. То есть, **говоря о свойствах предметов мы всегда сравниваем эти предметы с другими предметами, а каждое свойство отождествляем с некоторым множеством предметов, которые похожи между собой.**

Таким образом, **понятия «свойство» и «множество» фактически являются синонимами. Любое сходство элементов реальности между собой естественным образом порождает некоторое множество, а каждое множество состоит из элементов, похожих между собой, то есть, обладающих некоторым общим свойством.**

Очевидно, что **понятия «обладать свойством» и «быть элементом некоторого множества» являются синонимами.**

Очевидно, что подобные утверждения справедливы для всех синонимов понятий «свойство» и «сходство», то есть, для понятий «качество», «форма», «вид», «тип» и т. п.

Таким образом, **с помощью каждого НСО наше сознание выявляет сходство между элементами реальности и объединяет множество проявлений реальности, которые похожи между собой, в структуру, которую мы называем терминами «вещь», «предмет», «явление», «объект реальности», «свойство реальности», «качество реальности», «форма реальности» и т. д.** Наше сознание состоит из множества взаимосвязанных нейронных структур (НСО), каждая из которых является образом некоторого множества проявлений реальности, похожих между собой, то есть, некоторого объекта реальности (свойства реальности).

Некоторым из этих нейронных структур наше сознание присваивает обозначения в форме словесного выражения или каких-либо других знаков. Тем самым, словесные обозначения и другие знаки становятся обозначениями объектов реальности (свойств реальности, качеств реальности, форм реальности, и т. п.). Таким образом образуются понятия. Процесс формирования понятий будет подробнее рассмотрен ниже в главе 1.15.

Важно отметить, что словесные обозначения и другие знаки понятий в сознании субъекта на физиологическом и психологическом уровне являются **такими же свойствами объекта реальности**, как и остальные его реальные свойства. Но это свойство особого вида, оно появляется у объекта только в сознании тех субъектов познания, которые похожим образом выделяют данный объект и используют его в своём общении.

Важно понимать разницу между понятиями «объект реальности» и «свойство реальности». **Любой объект реальности является свойством, но не всякое свойство реальности является объектом для конкретного субъекта познания.**

Реальность содержит бесконечное число различных свойств, то есть, множеств проявлений реальности, похожих между собой. Но только небольшая часть этих свойств является познанной конкретным субъектом познания, то есть, может восприниматься им в качестве объектов. Другими словами, только для небольшой части свойств реальности в сознании конкретного субъекта познания существуют НСО, способные распознавать эти свойства как объекты реальности.

Понятия «множество», «элементы множества» и «принадлежность множеству» отражают самые фундаментальные свойства реальности и поэтому имеют очень много синонимов в естественном языке. В частности:

- **синонимами понятия «множество» являются понятия «совокупность», «группа», «набор», «целое», «класс», «категория», «семейство», «вид», «род», «тип», «система», «комплекс», «собрание», «коллекция», «свойство», «способность», «качество», «характеристика», «особенность», «форма», «параметр», «фактор», «значение свойства», «значение параметра», «многие», «некоторые», «одинаковые», «подобные», «похожие», «аналогичные» и другие подобные;**

- синонимами понятия «элемент множества» являются понятия «часть», «член группы», «включение», «деталь», «значение свойства»,

«значение параметра», «обладающий свойством», «обладающий особенностью», «обладающий качеством», «обладающий способностью», «имеющий вид», «типичный», «имеющий форму», «один из», «некоторый» и другие подобные, указывающие на принадлежность некоторой части к какой-либо целостности;

- *отношение принадлежности обозначается терминами «принадлежать», «быть частью», «состоять в», «состоять из», «содержать», «содержаться в», «быть», «быть чем-то», «являться», «быть членом группы», «быть элементом множества», «содержаться в множестве», «быть подмножеством», «обладать свойством», «обладать способностью», «обладать сходством», «иметь особенность», «иметь отличие», «иметь качество», «иметь форму», «иметь вид», «иметь характеристику», «иметь значение», «принимать значение из некоторого множества (свойства)», «быть таким же, как», «быть похожим», «быть одним из», «быть типичным» и другие подобные.*

Важно отметить, что понятия «целое» и «единица» в разных контекстах могут означать и множество, и элементы множества. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Из сказанного выше о понятиях «сходство», «свойство» и «множество» очевидно, что *отношение принадлежности равносильно отношениям «иметь сходство» («быть похожим») и «иметь свойство», а следовательно, понятие «множество» синонимично понятиям «свойство», «качество», «форма», «вид» и другим подобным.* Все такие понятия служат в языке для обозначения некоторого множества элементов реальности, которые в чем-то похожи между собой — имеют общее свойство, форму или качество.

Таким образом, *понятия «быть», «являться», «иметь свойство», «иметь качество», «иметь форму», «иметь вид», «иметь особенность», «иметь способность» и другие подобные являются синонимами понятия «быть элементом множества», то есть, с математической точки зрения обозначают принадлежность некоторого проявления реальности определённому множеству.* Поэтому простые логические суждения вида «**A** есть **B**», «**A** является **B**», «**A** имеет свойство **B**» и другие подобные могут быть описаны как «**A** \subset **B**», то есть, теория множеств может быть использована для описания логики, а значит, для описания мышления. Подробнее об этом сказано ниже.

В нашей теории **термин «проявление реальности» обозначает любую часть реальности**. Очевидно, что **любая часть реальности может сама состоять из отдельных частей**, то есть, **любое проявление реальности может само состоять из более простых проявлений реальности, или быть частью более сложных проявлений реальности**. Очевидно также, что **среди проявлений реальности существуют такие, которые мы воспринимаем как нечто целостное**. Такие целостности мы будем обозначать терминами **«единичное проявление реальности», а также «элемент реальности»**.

Важно также понимать, что **понятия «часть» и «целое» являются относительными**. То есть, **одно и то же проявление реальности в различных задачах может рассматриваться и как целостность, и как совокупность частей, и как элемент многих других множеств и целостностей**.

В дальнейшем, **когда мы будем говорить о проявлениях реальности как об элементах множеств, мы будем использовать понятия «проявление реальности» и «элемент реальности» как синонимы**. При этом следует иметь в виду, что **любая группа (множество) проявлений реальности тоже является проявлением реальности, а любой элемент реальности может быть представлен как множество, состоящее из более простых частей**.

Когда мы будем использовать термин **«элемент реальности» без дополнительных пояснений, мы будем иметь в виду единичные проявления реальности**.

Очевидно, что **вся реальность может быть различными способами представлена как множество элементов реальности, которые, в свою очередь могут быть самыми разными способами объединены в различные множества — подмножества реальности**. Все элементы реальности обладают общим свойством — способностью быть причиной ощущений субъекта познания, то есть, существованием. Все элементы подмножеств реальности в чем-то похожи между собой и одновременно, с чем-то отличаются от остальных элементов реальности. То есть, **каждое подмножество элементов реальности — это некоторое свойство реальности (качество реальности, форма реальности, и т. п.)**.

Очевидно, что свойства реальности различаются по степени общности. Некоторые свойства включают в себя все элементы реальности, а большинство свойств содержат только часть элементов реальности. Примером наиболее общего свойства может служить движение (изменение).

Очевидно, что каждая отдельная часть реальности может быть элементом многих множеств, то есть, может обладать многими свойствами. Поэтому справедливо очень важное утверждение:

Каждый элемент реальности является пересечением всех своих свойств.

Совокупность свойств элемента реальности будем называть сущностью этого элемента, а также упорядоченностью этого элемента реальности.

О понятии «упорядоченность реальности» будет подробнее сказано ниже.

Подобные утверждения справедливы не только для **единичных элементов реальности**, но и для **объектов реальности**, которые являются **множествами единичных элементов**.

Очевидно, что любое подмножество объекта реальности способно быть причиной такого же ощущения, как и весь объект. Таким образом, можно утверждать, что: ***каждый объект реальности является свойством для всех своих элементов и подмножеств.***

Очевидно также, что каждое подмножество объекта реальности само является объектом реальности. Таким образом: ***каждый объект реальности является свойством для объектов, которые являются его элементами или подмножествами.***

Из этого утверждения очевидно следует, что: ***свойством объекта реальности является любой, более общий объект.***

Каждый **объект реальности** является **подмножеством** многих **объектов**, которые являются его **свойствами**. Поэтому очевидно, что: ***каждый объект реальности является пересечением всех своих свойств.***

Таким образом, утверждение «свойства вещи содержатся в вещи» является ошибочным. На самом деле, ***каждая вещь (объект реальности) является элементом или подмножеством своих свойств, то есть, содержится в своих свойствах и является их пересечением.***

1.7. Соответствия, свойства и отношения реальности

С понятием «свойство» тесно связаны понятия «соответствие» и «отношение».

Как сказано выше, в естественном языке понятие «соответствие» является синонимом понятия «сходство», а также его синонимов — «подобие», «аналогия» и других подобных. Поэтому, на основании изложенного выше, очевидно, что это понятие **является синонимом** понятий «множество» и «свойство», то есть, **любое соответствие между элементами реальности порождает некоторое множество, а любое множество предполагает наличие соответствия между его элементами.**

Но понятие «соответствие» связано с понятием «множество» ещё несколькими способами. Понятие «множество» используют в математике для определения (формализации) понятия «соответствие», а следовательно, и для определения его синонимов: «сходство», «подобие», «аналогия» и других подобных.

В математике используется несколько вариантов формализации понятия «соответствие». В частности:

Соответствие между двумя множествами — это правило (закон) по которому элементам одного множества ставятся в соответствие элементы другого множества.

Используются также **определения соответствия через множество упорядоченных пар, через подмножество декартова произведения множеств и другие.** Все эти формализации являются эквивалентными и полностью согласуются с нашей теорией.

Синонимами понятия «соответствие» являются понятия «отображение», «функция» (частный случай соответствия), «связь», «закон», «сходство», «подобие», «аналогия», «правило», «взаимодействие» (частный случай соответствия), и многие другие подобные.

В нашей теории, говоря о **соответствии**, мы будем понимать его как **«соответствие между множествами».**

Связь между понятиями «сходство» и «соответствие» может быть выражена следующим утверждением:

Два элемента реальности похожи между собой тогда и только тогда, если каждый из них может быть представлен как множество частей

и между полученными множествами может быть установлено соответствие.

Важно понимать, что понятия «множество», «соответствие», «отношение», «связь», «свойство» и многие другие являются **самыми общими понятиями человеческого знания**, которые являются **различными вариантами описания одного и того же явления — упорядоченности реальности**. То есть, **эти понятия являются фактически синонимами, которые имеют различные традиции использования в языке**. Поскольку более общих понятий не существует, то эти понятия могут быть описаны только через друг друга, то есть через свои **синонимы**.

Но между некоторыми из этих понятий существуют некоторые отличия. В частности, важно понимать **разницу** между понятиями «**свойство**» и «**отношение**».

В нашей теории понятие «**свойство**» является синонимом понятия «**множество**» и означает **множество проявлений реальности (элементов реальности), похожих между собой, то есть таких, что между ними существует или может быть задано некоторое соответствие**. При этом каждый **элемент реальности**, входящий в это множество-свойство, рассматривается как нечто **целое**.

Например, если рассматривать множество всех треугольников как свойство, то каждый отдельный треугольник рассматривается как целостность.

Понятие «отношение» является фактически синонимом понятия «свойство», то есть обозначает множество похожих между собой проявлений реальности. Но при этом, каждое проявление реальности, входящее в это множество в качестве элемента, само рассматривается как некоторое множество своих частей.

Другими словами, разница между понятиями «свойство» и «отношение» состоит в том, что в первом случае каждое **проявление реальности** (элемент множества) рассматривается как **целостность**, а во втором случае, каждое **проявление реальности** само рассматривается как **множество своих частей** (элементов).

Например, как сказано выше, **множество всех треугольников** можно рассматривать как **свойство**. При этом **каждый треугольник** рассматривается как единое **целое**. То же **множество всех треугольников** можно рассматривать как

отношение между элементами треугольника (сторонами, вершинами, углами и пр.). Очевидно, что здесь **каждый отдельный треугольник** рассматривается как **множество своих элементов**.

Таким образом, **любое отношение можно рассматривать как свойство, которым обладают группы предметов, похожие между собой. При этом количество предметов в каждой отдельной группе называют «количеством мест данного отношения», а также «арностью данного отношения»**.

Любое свойство можно рассматривать как одноместное отношение.

Таким образом, в нашей теории понятия «множество», «свойство» и «отношение», а также понятия «соответствие» и «связь» оказываются фактическими синонимами, так как они по-разному описывают одно и то же проявление реальности — её **упорядоченность, то есть, способность реальности состоять из частей (элементов), а также способность различных элементов реальности быть похожими между собой и иметь отличия**.

1.8. Понятия «образ» и «модель»

В нашей теории очень важными являются понятия «образ» и «модель». Эти понятия непосредственно связаны с понятием «соответствие».

Если элементам множества A поставлены в соответствие элементы множества B , то множество B называется образом множества A , множество A называется прообразом множества B , а оба эти множества называются моделями друг друга по данному соответствию.

Таким образом, понятия «модель» и «образ» являются синонимами.

Понятие «прообраз» имеет синонимы: «область определения соответствия», «оригинал».

Понятие «образ» имеет синоним «область значений соответствия».

Если рассматривать соответствия между объектами реальности, то понятие «модель» может иметь и такие определения:

Модель (образ) некоторого объекта реальности по некоторому соответствию — это любой объект реальности, с которым существует или задано данное соответствие.

Если между некоторыми объектами реальности существует или задано некоторое соответствие, то эти объекты являются моделями (образами) друг друга по данному соответствию.

В качестве моделей объектов реальности могут использоваться, в частности, рисунки, чертежи, различного рода описания, научные теории и отдельные словесные высказывания. Все эти модели сами являются объектами реальности.

Важно понимать, что когда используется термин «модель», подразумевается наличие некоторого прообраза и некоторого конкретного соответствия между прообразом и моделью. При этом, любые два объекта реальности могут быть моделями друг друга по огромному количеству самых различных соответствий, хотя для каждой конкретной задачи бывает значимым, обычно, только одно из множества соответствий. Поэтому, во многих случаях, необходимо явно указывать, какое именно соответствие рассматривается в данной задаче.

1.9. Упорядоченность реальности и познание

Введём следующее определение:

Упорядоченность реальности — это способность реальности быть представленной состоящей из частей, которые могут иметь сходства и отличия друг от друга.

Синонимами понятия «упорядоченность реальности» будем считать понятия «порядок реальности», «сущность реальности», «информация реальности», «содержание реальности», «организация реальности», «устройство реальности», «структура реальности», «система реальности», «природа реальности» и другие подобные.

Очевидно, что *любая часть реальности тоже имеет свой порядок (упорядоченность), то есть, может быть представлена состоящей из частей, которые имеют сходства и различия с другими частями реальности.* Таким образом, согласно терминологии нашей теории, *любая часть реальности обладает сущностью, содержанием, устройством, организацией, структурой и информацией, а также является системой.*

Очевидно также, что *утверждение о возможности представить реальность состоящей из множеств, а также утверждение о наличии у реальности соответствий, связей, свойств и/или отношений, равносильно утверждению об упорядоченности реальности.*

Другими словами, *каждое множество элементов реальности и каждое сходство элементов реальности между собой являются проявлениями упорядоченности реальности.*

Таким образом, можно утверждать, что:

Упорядоченность реальности (любой части реальности) — это совокупность её свойств (соответствий, отношений, связей).

Таким образом, *НСО являются инструментом субъекта познания для выявления упорядоченности реальности.* Объекты реальности — это свойства реальности, которые были выявлены конкретным субъектом познания в течение его жизни. Очевидно, что любой субъект познания способен выявить только часть свойств реальности. Очевидно также, что набор выявленных свойств уникален для каждого субъекта познания.

Очевидно, что *субъект познания имеет возможность выявлять упорядоченность реальности только потому, что сам является частью*

реальности и содержит в себе врождённые образцы упорядоченности реальности, на основе которых он строит модель (образ) окружающей его реальности.

Врождённые образцы упорядоченности — это органы чувств и всё остальное строение тела субъекта познания.

Процесс построения модели реальности в сознании субъекта познания мы называем познанием реальности.

Очевидно, что *модели реальности в сознании различных людей похожи потому, что похожи их врождённые образцы упорядоченности, а также похож жизненный опыт людей. А отличия в моделях реальности различных людей обусловлены наличием отличий в строении организмов людей и в их жизненном опыте.* Согласование моделей реальности различных людей происходит в процессе общения и совместной практической деятельности.

Очевидно, что *познание реальности необходимо субъекту в его жизни, поскольку реальность постоянно изменяется и для обеспечения выживания необходим постоянно обновляющийся актуальный образ реальности.*

Очевидно также, что *познание реальности можно назвать процессом преобразования сознания субъекта в более точную модель реальности, а также адаптацией субъекта познания к реальности.*

Таким образом, можно утверждать, что *реальность состоит из свойств и отношений.* Это утверждение равнозначно утверждению что *реальность состоит из множеств*, а также утверждению, что *реальность упорядочена.*

Теория множеств является удобным **формально-математическим инструментом** описания **свойств и отношений реальности.** Теория множеств способна быть **основой человеческих знаний** о реальности потому, что она **соответствует структуре реальности**, а также потому, что **реальность воспринимается людьми как система множеств — объектов реальности.**

Среди **свойств реальности** можно выделить некоторые, **самые общие свойства**, такие как существование, упорядоченность, материальность, движение, пространство и время, энергия и многие другие.

В соответствии с нашими **определениями понятий «свойство» и «реальность»** очевидно, что некоторые из **наиболее общих свойств реальности совпадают со всей реальностью.**

1.10. Информация

Понятие «информация» является одним из важнейших в современной науке и любой другой практической деятельности людей. Несмотря на широкое употребление этого слова, оно до сих пор является **дискуссионным, не имеет общепринятого определения** и, чаще всего, рассматривается как одно из **основных, интуитивно понимаемых понятий**, для которого **связи** с другими понятиями **явно не указаны**.

Согласно Википедии, термин «**информация**» происходит от латинских слов «**informātiō**» — «разъяснение, представление, понятие о чём-либо, сообщение», и «**informare**» — «порождать форму, помещать в форму, придавать вид, форму, обучать, мыслить, воображать».

Сами **латинские термины**, очевидно, произошли от: «**in**» («в») + «**forma**» («форма, вид»), то есть, от выражения «**помещать в форму**».

Википедия сообщает также, что в **международных и российских стандартах** даются следующие **определения понятия «информация»**:

- **знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста** (ISO/IEC 10746-2:1996);
- **знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте имеют конкретный смысл** (ISO/IEC 2382:2015);
- **сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации** (ГОСТ 7.0-99).

По сведениям Викиучебника, в **информатике** наиболее часто используется следующее **определение** этого термина:

Информация — это осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хранения, преобразования, передачи и использования.

В литературе пользуются популярностью следующие **определения**, данные Норбертом Винером:

«Информация — это не материя и не энергия, информация — это информация» (Винер, 1983), а также:

«Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособливания к нему наших чувств. Процесс получения и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде.» (Винер, 1958)

В нашей теории понимание термина «информация» во многом совпадает с его этимологией, с определениями Н. Винера, а также с другими приведёнными определениями, но имеет некоторые существенные отличия, дополнения и уточнения. Мы различаем **три различных смысла**, связанных с этим термином. То есть, с точки зрения нашей теории, **одним словом «информация»** обозначают, по меньшей мере, **три различных понятия**. Это обстоятельство является одной из **причин трудностей** в определении этого термина и **путаницы** в его использовании.

В нашей теории мы различаем **три различные понятия**, связанные с термином «информация». А именно, **понятия** «информация объекта», «информация об объекте» и «информация об объекте доступная для конкретного субъекта познания»:

1). Информация объекта реальности — это порядок (упорядоченность) объекта реальности.

То есть **синонимом** понятия «информация объекта реальности» являются также **понятия**:

- «**совокупность свойств (соответствий, связей, отношений) объекта**»,
- «**упорядоченность объекта**»,
- «**сущность объекта**»,
- «**структура объекта**»,
- «**организация объекта**»,
- «**устройство объекта**»,
- «**содержание объекта**»
- и другие подобные, см. выше.

2). Информация об объекте реальности — это любой образ (модель) объекта.

То есть, **понятие «информация об объекте»** является **синонимом** понятий «**образ объекта**» и «**модель объекта**». Все эти понятия означают «**любой объект реальности, имеющий соответствие с данным объектом**».

3). **Информация об объекте реальности доступная для конкретного субъекта познания** — это информация об объекте, которая может быть воспринята (понята) некоторым конкретным субъектом познания, поскольку в сознании этого субъекта познания сформированы соответствующие НСО.

Это понятие отражает факт, что не всякая информация может быть воспринята конкретным субъектом познания. Например, текст на некотором языке не является информацией для человека, который этого языка не знает.

Существует два вида информации об объектах реальности:

1). **Информация об объектах, созданная людьми** — это знания людей в форме словесных высказываний, описаний, теорий, рисунков, различного рода данных, сведений и сообщений на различных носителях информации (в тех случаях, если эти знания имеют соответствие с данными объектами).

2). **Естественная информация** — информация, которой обладают объекты реальности о других объектах, но в создании которой люди не принимали участия. Например, любой конкретный цветок может быть моделью объектов «растение» и «живой организм», то есть, информацией об объектах «растение» и «живой организм». Любой кусок металла является моделью объектов «металл», «твердое тело» и «вещество».

Очевидно, что истинные знания людей являются информацией о соответствующих объектах реальности (свойствах реальности).

Очевидно также, что ложные знания не являются информацией об объектах. Но в языке за ложными знаниями закрепился термин «ложная информация». Этот термин, если его рассматривать буквально, то есть, в соответствии со смыслом слов, является противоречивым, аналогично термину «ложные факты». Поэтому такие термины следует рассматривать как идиомы.

Таким образом, можно ввести следующее определения:

Истинная информация об объекте реальности — это истинные знания об этом объекте.

Ложная информация об объекте (дезинформация) — это ложные знания о данном объекте, то есть, это объект реальности, который используется в качестве знания о некотором объекте для решения конкретных задач, но не имеет достаточно точного соответствия с данным объектом.

Из всех этих определений следует, что:

- **Любой объект реальности обладает информацией**, то есть, **может служить источником информации**. Это высказывание эквивалентно утверждениям, что «объекты реальности упорядочены», «обладают свойствами и/или отношениями», «имеют или могут иметь различные соответствия с другими элементами реальности», «могут иметь описания, образы и любые другие модели» и т.п.

- **Информация объекта (упорядоченность объекта) никак не зависит от субъекта познания, то есть является объективной**.

Совокупность связей объекта (упорядоченность) не следует путать с фактом субъективного выделения объекта из реальности. Субъект сам выделяет (распознаёт) конкретный объект, но связи (свойства, отношения, соответствия) выделенного объекта не зависят от субъекта.

Объективность упорядоченности объекта, то есть связей и отношений объекта объясняет возможность получения объективных знаний о реальности. Предметом познания является именно упорядоченность реальности и её частей.

- Поскольку между любыми двумя объектами реальности можно указать множество самых различных соответствий, то эти **любые объекты являются информацией друг о друге по указанным соответствиям**.

- Любое свойство объекта является информацией об объекте, а любая информация об объекте является пересечением некоторых свойств объекта. Другими словами, любая информация об объекте обладает некоторыми общими свойствами с объектом.

- **Конкретный объект реальности может иметь много различных моделей**, то есть, много вариантов различной «информации об объекте»,

- **Информация об объекте всегда объективна по содержанию (объект имеет объективную упорядоченность), но по форме может быть как объективной, так и субъективной**. Субъективная по форме информация об объекте — это знания людей. Объективная информация об объекте — это естественные модели данного объекта. Например, конкретный цветок является объективной моделью объектов «растение» и «живой организм».

Важно отметить, что **информация об объекте, созданная людьми, является объективной по содержанию только в том случае, если она действительно является информацией, то есть, если имеет достаточно точное соответствие с объектом этой информации**.

Другими словами, только **истинная информация об объекте (истинное знание)** имеет **объективное соответствие с объектом** данной информации.

Следует отличать **объективность информации** от её **общезначимости**. Важно понимать, что **субъектом познания** может быть не только **один** отдельный человек, но и **группа людей**, а также **всё человечество**. Информация, которая **получена человечеством**, как **субъектом познания**, например, **научные знания**, может оцениваться как **общезначимая, то есть, общая для всех отдельных людей и не зависящая от каждого конкретного человека**. В этом смысле такую информацию часто называют **объективной** не только по содержанию, но и по **форме**. Но, на самом деле, она тоже **субъективна по форме**, так как недоступна для **субъектов познания**, отличных от человека — собак, дельфинов, компьютеров и т.п.

- **Не любая информация может быть воспринята (понята) конкретным субъектом познания, то есть, не любая информация конкретного объекта является информацией, доступной для конкретного субъекта.**

- **Любой носитель информации, вместе с размещённой на нём информацией о некотором объекте, сам может рассматриваться как информация об этом объекте.**

- **Понятия «знание об объекте» и «информация об объекте» не совпадают. Могут быть следующие варианты отношений между этими понятиями:**

- **Информация об объекте**, которая является знанием. Например, любое **истинное утверждение** об объекте.

- **Информация об объекте**, которая не является знанием. Например, **конкретный цветок** является информацией об объекте «растение», но не является **знанием** какого-либо субъекта **об объекте** «растение».

- **Знание**, которое не является информацией об объекте. Например, библейское описание устройства мира, астрологические прогнозы, различные предрассудки и любое другое **ложное** или **ошибочное знание**. Такое **знание** называют **ложной информацией** и **дезинформацией**.

В своей жизни люди часто руководствуются **знаниями**, которые **не имеют соответствия с реальностью**, то есть, не являются **образом реальности**, не являются **информацией о реальности**.

• **Понятия «истина» и «ложь» приложимы к термину «информация» только в том случае, если он используется для обозначения знания:**

- **Истинным или ложным может быть только конкретное знание по отношению к объекту этого знания.**

- **Информация, которая не является знанием, не может быть оценена по признаку истинности, так как не используется в качестве образа реальности при достижении целей деятельности.**

Например, конкретный **цветок** является **информацией об объекте «растение»**, но не может быть непосредственно использован **для достижения целей** в качестве **образа объекта «растение»**. Поэтому цветок не является **знанием объекта «растение»**, и поэтому не может иметь **оценку «истина» или «ложь»**. **Описания цветка являются знанием и могут оцениваться как истинные или ложные.**

Таким образом, **термины «истинная информация» и «ложная информация» являются просто синонимами понятий «истинное знание» и «ложное знание».**

• **Истинное знание является объективной информацией о соответствующих объектах реальности в том смысле, что его соответствие с реальностью не зависит от сознания субъекта. Но, любое знание субъективно по форме, так как создано субъектом и для субъектов.**

• **Организм человека является частью реальности и поэтому является моделью реальности по множеству различных соответствий. То есть сам человеческий организм является информацией о реальности.**

Но организм человека является информацией не о всей реальности, а только о её **базовых, основных структурах**, а также о тех **структурах**, с которыми человеку пришлось контактировать достаточно долго для **формирования** в его сознании **образов этих структур (НСО)**. В природе существует много структур, влияющих на жизнь людей, о которых в организме конкретного человека **нет информации**. Кроме того, **реальность постоянно изменяется** и человеку необходима **информация о тех изменениях**, которые могут оказать влияние на его жизнь.

Процесс познания состоит в том, что человек создаёт внутри себя образы объектов реальности, которые встречаются на его жизненном пути. То есть, человек создаёт внутри себя информацию (знания) об окружающих его объектах реальности. Эти знания (информацию) человек создаёт на основе

базовых образов реальности, которые даны ему от рождения. Тем самым происходит адаптация человека к окружающей его реальности.

Легко видеть, что такое **понимание понятий** «информация» и «познание» во многом совпадают с **пониманием** Норберта Винера, выраженном в его **определениях**. Отличие состоит в том, что в нашей теории **информацией** являются **материальные объекты**, а **информация (упорядоченность)** является одним проявлений **реальности**, т. е. **материей**.

В нашей теории **понятие «информация объекта реальности» является синонимом понятия «упорядоченность объекта»**, которое обозначает одно из **самых общих свойств реальности (материи)**. Из нашего **определения понятия «свойство объекта»** следует, что **информация реальности совпадает со всей реальностью**.

Легко видеть, что **обыденное понимание термина «информация»**, как «сведение», «сообщение» и «данные», в нашей терминологии соответствует **понятию «информация об объекте»**, но только в том случае, если **сведения, сообщение и данные** имеют **достаточно точное соответствие с объектом**, то есть, являются **истинными**.

Конкретный объект, который может быть использован **в качестве знания**, можно назвать **информацией о другом конкретном объекте** только в том случае, если **соответствие** между этими **объектами** является **достаточно точным** для решения **конкретных задач**. В противном случае, такой **объект** является **ложной информацией (дезинформацией)**.

Интересно отметить, что, судя по **этимологии термина «информация»**, в **латинском языке** существует **различение двух смыслов** этого термина:

«**informare**» («порождать форму», «придавать вид») — это **упорядоченность объекта**, а

«**informātiō**» («разъяснение, представление, понятие о чём-либо, сообщение») — это **информация об объекте, модель объекта**.

1.10.1. Количество информации

Важно отметить, что понятие «**информация**» часто путают с понятием «**количество информации**». На самом деле, эти понятия имеют **различный смысл**, хотя и тесно связаны между собой.

Термин «количество информации» был изобретён Клодом Шенноном для его «Математической теории связи» (Шеннон, 1963). Само понятие «**информация**» в этой теории **не имеет определения**. Позже, в практике науки и техники **термин «количество информации»** приобрел ещё **несколько различных значений**.

Таким образом, термин «**количество информации**» тоже является **многозначным**, то есть используется для обозначения **нескольких различных понятий**. В частности:

- для обозначения **количественной меры упорядоченности (неупорядоченности) некоторой системы (вместе с термином «энтропия»; количество информации — это отрицательная энтропия)**;
- для обозначения **количественной меры уменьшения неопределённости при получении сообщения (информации)**.
- для обозначения **информационной ёмкости носителей информации**, а также для обозначения **размера сообщения в единицах информационной ёмкости носителей информации**.

Понятие «количество информации» не является предметом рассмотрения в настоящей работе.

В математической теории связи (теории информации) **предметом изучения** является **сообщение**. Очевидно, что любое **сообщение** является **объектом реальности** и, как любой объект, **обладает упорядоченностью**, то есть, **информацией, совокупностью свойств**. Необходимо отличать **информацию сообщения, как объекта реальности, от содержательной (смысловой) информации, содержащейся в сообщении**.

Смысловая информация сообщения — это самое важное свойство сообщения, но только одно из его свойств, как объекта реальности.

Обычно, **сообщение** можно представить как **строку символов** некоторого **конечного алфавита**. Эта **строка символов** имеет **упорядоченность**. Именно эту **упорядоченность** символов **измеряют**, используя понятие «**количество**

информации». Поскольку алфавит сообщения конечен, такое измерение возможно, что демонстрирует математическая теория связи.

Важно понимать, что смысловое содержание сообщения и упорядоченность символов в сообщении — это совершенно разные виды информации.

Для текстового сообщения, как носителя смысла, алфавитом является всё множество понятий языка, на котором составлено сообщение. Очевидно, что такую информацию гораздо труднее оценить количественно, а для естественного языка, вообще, вряд-ли возможно.

1.11. Инварианты реальности

Очевидно, что одним из **самых общих свойств реальности** является **движение (изменение)**. Все **объекты реальности**, то есть, все **свойства и отношения реальности** способны **изменяться**, то есть **взаимодействовать** с другими **объектами реальности**.

Изменение объектов (свойств) реальности, понимаемых как **множества элементов реальности** — это **отдельный нетривиальный вопрос**, который подробно рассмотрен в **полном тексте теории**. Заметим, например, что с точки зрения **наблюдателя**, **изменение** некоторого **свойства** некоторого **объекта реальности** состоит в **изменении принадлежности** этого **объекта** определённым **множествам-свойствам**. Например, если некоторый предмет **изменил цвет** с **синего на красный**, тем самым он **перестал принадлежать** множеству синих предметов и **стал принадлежать** множеству красных предметов.

Очевидно, что **изменение реальности происходит неодинаково для различных её частей (свойств)**. Некоторые части реальности изменяются очень быстро, а некоторые очень медленно.

Будем называть термином «инвариант» такую часть (свойство) реальности, которая остаётся неизменной в течение некоторого времени при изменении других частей (свойств).

Очевидно, что все **инварианты являются относительными, то есть, просто изменяются медленнее других частей**.

Очевидно также, что **познание реальности возможно потому, что субъект познания имеет врождённые образцы некоторых инвариантов реальности, на основе которых он строит модели других инвариантов**.

Таким образом, **познание реальности можно описать, как поиск инвариантов реальности и построение моделей этих инвариантов**.

Понятия языка — это обозначения инвариантов реальности, которые познаны человечеством.

Очевидно, что **каждый инвариант реальности может быть описан как некоторое множество элементов реальности**. Поэтому теория множеств является основой современной науки.

Легко видеть, что наше понятие «инвариант» во многом совпадает с соответствующим понятием, предложенным М. Борном (Борн, 1957).

1.12. Основания логики

Как сказано выше, согласно нашей теории, отдельный человек **воспринимает** объекты реальности как **множества** отдельных **элементарных проявлений реальности** (предметов или явлений). Эти **проявления реальности** похожи между собой в том, что они **способны стать причиной** определённых **ощущений** этого человека, соответствующих этим проявлениям реальности. Например, человек воспринимает **объект реальности «зелёный»** как **множество** всех предметов и явлений, **способных стать причиной ощущения «зелёный цвет»** у данного конкретного человека.

Важно обратить внимание на некоторые нюансы термина **«воспринимает объекты реальности как множества»**. Выше было сказано, что в нашей теории понятия «восприятие» и «ощущение» являются синонимами. Важно понимать, что эти **понятия** могут относиться не только к **единичным проявлениям реальности**, но и к **множеству таких проявлений**, как к **единому объекту**. **Восприятие объектов реальности как множеств, проявляется в том, что всему множеству даётся единое обозначение**. Например, словом «стол» обозначаются все возможные столы.

Отношения между **множествами** описываются **теорией множеств**. Как было показано выше, **отношение принадлежности** одного множества другому **в качестве подмножества** точно соответствует **отношению между объектами реальности «обладать свойством»**. То есть, **если объект реальности A является подмножеством объекта B ($A \subset B$), то объект B является свойством объекта A** .

Например, очевидно, что молодая трава **является зелёной**, то есть, **обладает свойством «зелёный цвет»**. При этом, **объект «зелёный цвет» состоит из всех проявлений реальности, способных стать причиной ощущения «зелёный цвет»**. **Объект «молодая трава» состоит из проявлений реальности, которые способны стать причиной комплекса ощущений «молодая трава», в состав которого входит и ощущение «зелёный цвет»**. То есть, **объект «молодая трава» является подмножеством объекта «зелёный цвет»**. Таким образом, **отношению «молодая трава обладает свойством зелёный цвет» соответствует отношение «объект «молодая трава» является подмножеством объекта «зелёный цвет»**.

Другими словами, каждый объект реальности является свойством для каждого проявления реальности, входящего в его состав, а также для любого множества таких проявлений, то есть, для каждого своего подмножества.

Легко доказать очень важное следствие, которое уже упоминалось выше:

Каждый объект реальности является пересечением всех своих свойств.

Таким образом, представления о том, что «свойства содержатся в объектах (вещах)» являются ошибочными. Согласно определениям нашей теории, объекты реальности содержатся в своих свойствах, то есть, объекты реальности являются элементами или подмножествами своих свойств.

Таким образом, любое простое суждение вида «объект **A** обладает свойством **B**» может быть выражено в форме «объект **A** является подмножеством объекта **B**» ($A \subset B$).

Таким образом, теория множеств оказывается инструментом для описания отношений реальности, которые обозначаются в языке словами «обладать свойством», «обладать качеством», «иметь форму», «быть частью целого», «быть», «являться» и других подобных. При этом понятие «множество» оказывается синонимом понятий «свойство», «качество», «форма» и других подобных.

Таким образом, теория множеств оказывается естественным инструментом описания мышления, а логика и её законы оказываются следствием восприятия мозгом объектов реальности как множеств единичных элементов реальности.

Как известно, одним из оснований логики является аксиома силлогизма: «**Все, что утверждается (или отрицается) о классе предметов, утверждается (или отрицается) о каждом предмете данного класса и о любой группе предметов данного класса**» (Челпанов, 2010).

Легко видеть, что аксиома силлогизма идентична полученному нами выше утверждению об отношении «быть свойством», которое существует между объектами реальности. Таким образом, аксиома силлогизма оказывается следствием нашего определения понятия «объект реальности», а все законы логики оказываются следствием восприятия людьми объектов реальности, как множеств похожих между собой проявлений реальности. Например, простой категорический силлогизм вида «если **A** обладает свойством **B**, а **B**

обладает свойством **С**, то **А** обладает свойством **С**», оказывается просто проявлением **транзитивности** отношения «быть подмножеством».

Таким образом, оказалось, что **логическое мышление** (и **индуктивное**, и **дедуктивное**) заложено в самом **устройстве мозга** и **процесса познания**, а само **существование логики**, как **описания законов мышления**, а также её **полезность** в практических делах **могут служить доказательством истинности нашей теории**.

Физической реализацией индуктивного мышления является **процесс формирования нейронных структур мозга** путём образования **ассоциативных связей** при **многократном взаимодействии** с некоторым проявлением реальности.

Физической реализацией дедуктивного мышления являются **синаптические (ассоциативные) связи** между **нейронами** и **активация нейронных структур** посредством **синаптических связей**.

Подробнее об основаниях логики рассказано в работе (Киселёв, 2019).

1.13. О младенческой амнезии и «зеркальных нейронах»

Доказательствами истинности нашей теории также могут служить известные **факты** существования **младенческой амнезии** и **«зеркальных нейронов»**. Оба эти явления легко объяснимы, исходя из утверждений нашей теории о **мозге**, как о **системе нейронных структур** (НСО), каждая из которых **соответствует** некоторому **определённому проявлению реальности** (свойству реальности), с которым субъект познания контактировал достаточно долго.

Явление младенческой амнезии состоит в том, что никто из людей не способен вспомнить события своей жизни в раннем возрасте. Обычно, до возраста 3-4 лет.

Согласно нашей теории, **воспоминания событий и объектов реальности** — это **возбуждение нейронных структур** (НСО), которые были **сформированы** в результате **взаимодействия человека** с данными **объектами и событиями**. Важно отметить также, что **предметом воспоминаний** обычно являются не отдельные предметы, а **события и бытовые сюжеты**, то есть, **сложные явления**, состоящие во взаимодействии нескольких предметов и персонажей.

Наша **теория объясняет младенческую амнезию** тем, что в младенческом возрасте ещё **не сформированы нейронные структуры**, способные распознавать **сложные явления реальности**, которые могли бы стать **значимыми элементами воспоминаний** в более позднем возрасте. В частности, не сформированы нейронные структуры, способные распознавать **события и развитие событий**, то есть, **бытовые сюжеты**, которые могли бы стать **предметом воспоминаний** в более позднем возрасте. То есть, хотя ребёнок способен распознавать многие проявления реальности, но объекты реальности в его сознании имеют гораздо меньше свойств, чем соответствующие объекты более взрослого человека. Объекты реальности и их свойства в сознании ребёнка мало связаны с другими объектами и не объединены в **события и сюжеты**. Кроме того, само восприятие конкретных предметов в раннем возрасте достаточно быстро изменяется даже потому, что быстро изменяются тело и мозг ребёнка. Например, с ростом тела ребёнка воспринимаемые размеры окружающих предметов значительно уменьшаются. И этот факт очевидно препятствует формированию образов реальности, которые могли бы сохраниться в сознании на продолжительное время.

Важным обстоятельством является также то, что в младенческом возрасте у ребёнка ещё не сформировано понятийное мышление. Образы его сознания ещё не имеют названий, с помощью которых он мог бы описать свои воспоминания.

Явление «зеркальных нейронов» состоит в том, что одни и те же нейроны мозга испытуемого человека возбуждаются в различных ситуациях, когда этот человек имеет дело с некоторым конкретным проявлением реальности. Например, когда он производит некоторое действие, когда думает об этом действии, а также, когда видит, как другие люди выполняют это действие.

Легко видеть, что такое поведение нейронных структур **прямо следует из нашей теории**. Явление «зеркальных нейронов» объясняется тем, что, согласно нашей теории, для каждого проявления реальности, с которым знаком конкретный человек, в его мозге сформирована нейронная структура, которая активируется при каждом взаимодействии этого человека с данным проявлением реальности. В частности, эта нейронная структура реагирует и на взаимодействие с данным проявлением реальности, и на наблюдение за этим явлением, которое тоже является разновидностью взаимодействия, а также на мысли об этом явлении, которые являются возбуждением этих же нейронных структур, но не со стороны внешней реальности, а со стороны внутренних процессов организма и мозга.

Явление «зеркальных нейронов» является, в частности, физическим проявлением процессов восприятия и понимания реальности субъектом познания.

1.14. Знание человека о реальности — это весь его организм

Ещё одна важная идея нашей теории состоит в том, что **знанием человека о реальности является весь его организм**. Знания, которые сосредоточены в мозге являются просто частью организма. Это утверждение является следствием нашего определения понятия «знание», принципа относительности познания, а также других научных фактов о строении реальности. Действительно, **человеческий организм полностью удовлетворяет введённому нами определению понятия «знание»: он является образом реальности и используется человеком для достижения своих целей, в частности, для выживания**.

Организм человека, как и любого живого существа, является частью реальности, существует во времени и пространстве, состоит из атомов, молекул и других структур, аналогичных структурам остальной реальности и взаимодействует с ними в соответствии с универсальными законами. Знание этих законов заложено в самом устройстве каждой частички организма. К тому же, каждая клетка многоклеточного организма сама по себе является отдельным живым существом (Васильев, 1996, 1997). Взаимодействие человека с реальностью происходит на всех уровнях организации материи — от элементарных частиц и полей до мегауровня (Дейвис, 2017), (Вилли К., Детье В., 1975), (Уотсон и др., 1994).

Знания о реальности заложены в каждом живом организме с момента зачатия. Значительную часть этих знаний составляет наследственная информация в ДНК, но и само устройство атомов, из которых состоит ДНК и другие молекулы организма, тоже является знанием реальности (моделью реальности), которое обеспечивает устойчивость физических и химических связей и, в конце концов, выживание организма (Дейвис, 2017), (Уотсон и др., 1994). Рецепторы человека и вся нервная система самим своим устройством приспособлены для распознавания различных проявлений реальности (Хьюбел, 1990), а **ощущения** — это не что иное, как **внутренние переживания человека при его взаимодействии с различными проявлениями реальности**. Поэтому основу для описания реальности следует искать не только в виде основных «кирпичиков» из которых состоит реальность, но и в виде основных ощущений, которые способен испытывать человек при взаимодействии с реальностью. На самом деле все «кирпичики» из которых состоит реальность могут быть описаны только с помощью понятий, которые, в конце концов, сводятся к ощущениям человека.

1.15. Понятия и язык

Человек **описывает свои ощущения**, в частности, **с помощью слов и высказываний естественного языка**. Другие формы описания (отображения) ощущений — это живопись, музыка и другие виды искусства.

Каждый конкретный человек имеет в своём сознании **собственную версию языка**, которую он постоянно согласовывает с версиями других людей в процессе общения.

Слова и высказывания естественного языка — это, прежде всего, обозначения ощущений, которые испытывает человек при взаимодействии с реальностью. И только потом, посредством ощущений — это обозначения тех проявлений реальности, которые стали причиной этих ощущений.

Слова и высказывания языка, вместе с ощущениями, которые они обозначают, образуют понятия, которые служат в естественном языке образами соответствующих объектов реальности. Напомним, что каждый объект реальности — это множество единичных проявлений реальности, которые способны стать причиной ощущения, соответствующего данному объекту. Важно понимать, что слова и высказывания языка могут служить образами реальности исключительно посредством ощущений человека.

Конкретный человек способен испытывать конечный набор различных ощущений, который определяется устройством его организма и жизненным опытом. Именно этот набор ощущений определяет множество объектов реальности, которые конкретный человек способен выделять (распознавать) из всей реальности. Как сказано выше, этот набор ощущений — это и есть знания конкретного человека о реальности. На физическом уровне эти знания имеют форму нейронных структур в мозге (НСО), а также других структур организма, которые обеспечивают человеку возможность переживания этих ощущений.

Совокупность нейронных структур мозга образуют **сознание и память человека**. ***Мозг — это орган ощущений, а также физическое воплощение сознания и памяти.*** Восприятие человеком реальности состоит в распознавании частей реальности (объектов), образы которых сформированы в сознании человека в результате его жизненного опыта.

Человек способен ощущать собственные ощущения. Например, мы ощущаем, что видим определённый цвет, или слышим определённый звук.

Ощущение собственных ощущений будем называть осознанием ощущений.

Осознаваемые ощущения обычно имеют словесные обозначения, то есть, являются понятиями. Осознаваемые ощущения могут участвовать в понятийном мышлении.

Не все знания человека осознаются его сознанием. Только часть ощущений человека имеет словесные обозначения в его индивидуальной версии естественного языка. Эта часть ощущений является осознаваемым (понятийным) знанием конкретного человека и может участвовать в его понятийной мыслительной деятельности. Остальная часть ощущений — это неосознаваемые знания. Эти знания — область интуиции и бессознательных функций организма.

Важно отметить, что в интуитивном мышлении участвуют все знания человека, осознаваемые и неосознаваемые. Интуитивное мышление — это базовое, основное, образное мышление, в котором участвуют все имеющиеся знания, но которое не позволяет делать длинные цепочки умозаключений. В понятийном мышлении участвует только часть знаний, но оно позволяет делать более длинные умозаключения, переносить знания на внешние (по отношению к мозгу) носители, общаться с другими людьми.

Понятие — это словесное выражение, связанное с некоторым ощущением человека, для которого это словесное выражение служит обозначением. Посредством этого ощущения понятие является обозначением части реальности (объекта реальности), которая способна быть причиной этого ощущения. **Именно понятия, а не отдельные слова, являются в языке образами различных проявлений реальности (свойств и отношений реальности).** Именно понятия являются основой языка.

Язык — это система понятий, которые выработало человечество (или отдельная общность людей) в результате своего развития.

Множество понятий языка определяет множество объектов реальности, которые носители языка способны осознанно выделять (распознавать) из всей реальности и о которых они способны осознанно мыслить.

Важно отметить, что сами **словесные выражения тоже воспринимаются людьми как объекты реальности**, то есть, для каждого словесного выражения, с которым знаком конкретный человек, в его мозге имеется нейронная структура,

способная распознавать это выражение. Каждому такому словесному выражению соответствует определённое ощущение, переживаемое человеком при возбуждении этой нейронной структуры, когда человек слышит или видит это словесное выражение.

Словесное выражение, как объект реальности, состоит из множества всевозможных вариантов звучания или написания этого выражения, которые способны стать причиной возбуждения соответствующей нейронной структуры конкретного человека.

Каждый конкретный человек в каждый конкретный момент времени имеет индивидуальный набор ощущений, который определяет его индивидуальное разбиение реальности на отдельные объекты, его индивидуальную картину мира. ***Часть ощущений из этого набора имеют словесные обозначения и, вместе с этими обозначениями, образуют субъективные понятия данного конкретного человека.*** Субъективные понятия человека физически существуют в виде НСО объекта реальности и НСО его словесного обозначения, связанных между собой ассоциативными связями. ***Для сознания конкретного человека знаки понятий являются такими же свойствами объектов реальности, как и остальные их реальные свойства.***

Совокупность субъективных понятий конкретного человека образуют его индивидуальную версию естественного языка, которая определяет совокупность его осознаваемых знаний.

Индивидуальные картины мира и индивидуальные версии языка различных людей имеют сходства и различия, поскольку индивидуальное физическое устройство людей и их индивидуальный жизненный опыт тоже имеют сходства и различия. Свои индивидуальные картины мира и языки люди согласовывают в процессе общения. Возможность взаимопонимания между людьми, а также проблемы, которые имеются во взаимопонимании, обусловлены наличием сходства и различий в индивидуальных картинах мира и языках конкретных людей.

Естественный язык некоторой общности людей является согласованным в процессе общения объединением индивидуальных языков.

Естественный язык физически существует как объединение языков его индивидуальных носителей.

Объединение носителей языка можно рассматривать как коллективный субъект познания.

1.16. Понимание

В соответствии с нашей теорией, понятия «ощущение», «восприятие», «понимание», «распознавание образов» и «распознавание объектов реальности» являются синонимами. Все они обозначают **внутренние переживания** субъектом познания **события возбуждения (активации)** определённых **нейронных структур** в результате физического **взаимодействия субъекта познания с соответствующим объектом реальности**.

Но в **естественном языке** все эти понятия имеют специфические **традиции применения**. В частности, понятие «понимание» используется для обозначения **ситуаций**, когда субъекту познания **удаётся распознать** знакомые объекты реальности. Поэтому можно сказать, что:

Понимание — это возбуждение существующих нейронных структур, то есть, ощущение объектов реальности, знакомых по предыдущему опыту.

Легко видеть, что можно различить несколько **видов понимания**, в частности:

1. Понимание некоторого объекта реальности.
2. Понимание текущей обстановки (ситуации).
3. Понимание знаков, в частности, текста.

Рассмотрим подробнее эти **виды понимания реальности**.

1. Говорят, что человек **понимает** некоторый **объект реальности**, если **известны все существенные свойства** этого **объекта**. На физиологическом уровне это означает, что **сформированы ассоциативные связи** со всеми **существенными свойствами** данного **объекта**. В таком случае человек может легко **распознать** данный **объект**, **объяснить** его **текущее состояние** и **предсказать** его **будущие состояния**.

2. Является **фактом**, что **нейроны мозга** распределены по **многочисленным уровням** обработки сигналов. **Нижний уровень** состоит из **рецепторов органов чувств** (Хьюбел, 1990).

Информация об окружающей обстановке поступает в **мозг**, прежде всего, как **совокупность сигналов нейронов нижнего уровня — рецепторов**. На более **высоких уровнях** сигналы рецепторов **распознаются, интерпретируются и идентифицируются**.

*Если **удаётся распознать все сигналы рецепторов, как знакомые ощущения, говорят, что субъект познания понимает текущую обстановку (ситуацию).***

Если некоторую часть сигналов рецепторов не удаётся идентифицировать, говорят, что субъект не понимает, или не полностью понимает ситуацию.

3. Понимание знаков состоит в том, что **в сознании** субъекта познания сформирована **ассоциативная связь** между **НСО знака** и **НСО объекта реальности**, обозначаемого этим знаком. Причем эта **ассоциативная связь** правильно отражает **общепринятый смысл знака**, то есть, аналогичные ассоциативные связи сформированы у большинства людей, использующих данный знак в своей деятельности.

Если человек **правильно понимает некоторый знак**, например, **слово**, то при **наблюдении знака** в мозге **возбуждается** также и **НСО смысла знака**, то есть, **объекта реальности**, обозначаемого данным знаком.

1.17. Основа понятийного знания

Естественный язык является знанием человечества о реальности, которое отшлифовано опытом многих тысяч лет его развития. Поэтому базовые ощущения человека отражены в естественном языке.

Отражением базовых ощущений в языке являются основные понятия языка, то есть наиболее общие понятия, которые не могут быть определены через другие, более общие понятия.

Смысл основных понятий может быть понят только путём сведения его непосредственно к ощущениям человека, то есть путём непосредственной демонстрации тех проявлений реальности, которые обозначаются этими понятиями.

Примерами основных понятий являются «множество», «элемент множества», «принадлежность элемента множеству», «целое», «часть», «право», «лево», «верх», «низ», «пространство», «время», «ощущение», «последовательность», «соответствие», «сходство» и многие другие.

Основные понятия языка являются обозначением наиболее общих свойств реальности. Поэтому с помощью основных понятий языка можно описать менее общие свойства реальности.

Поэтому наиболее общие понятия естественного языка являются естественным основанием человеческих понятийных знаний.

Задачу поиска основ человеческих знаний ставили многие философы со времён античности. Такие основные понятия были названы категориями. Но все известные системы категорий оказались очень ограниченными и не смогли обеспечить решение поставленной задачи — чтобы с их помощью было возможно описать все другие истинные знания. Реальными категориями человеческих знаний являются основные понятия естественного языка. Их, очевидно, много больше, чем философских категорий в известных теориях.

К сожалению, пока неизвестен полный набор базовых человеческих ощущений и соответствующих им основных понятий естественного языка. Но многие такие понятия известны, на них основаны естественные науки и математика.

Развитие науки, собственно, состоит в выявлении таких базовых человеческих ощущений и описании их в форме основных понятий научных теорий. Основные понятия используются для описания более сложных явлений. Когда

удаётся создать систему понятий, которая адекватно описывает некоторую часть реальности, становится возможным делать дедуктивные выводы о возможных состояниях этой части реальности и, тем самым, использовать эту часть реальности для достижения практических целей.

Для построения таких систем понятий используют Научный Метод, состоящий из трёх основных составляющих — наблюдения, логики (правил описания фактов и правил вывода) и эксперимента (практики). Логика — это неотъемлемая часть Научного Метода, позволяющая описывать результаты наблюдений, а также позволяющая получать на основании имеющихся знаний новые правдоподобные знания (гипотезы). Эксперименты и практическое применение знаний позволяют устранить ошибки, которые могут быть допущены при наблюдении и построении гипотез.

Важно отметить, что ни наблюдение (индукция), ни дедуктивный вывод сами по себе не могут гарантировать истинность полученного знания.

Только практическое применение знания в качестве образа реальности (эксперимент) может служить доказательством его истинности для определённой группы задач.

Чем больший опыт успешного применения знания, тем больше оснований считать его истинным. Но всегда следует помнить, что большинство знаний истинно только для определённых задач и определённых условий. Изменение условий применения знаний может превратить их в ложные.

Любая научная теория — это система понятий, которая позволяет свести свойства реальности к человеческим ощущениям и предсказывать их будущее состояние. Именно это свойство научных теорий позволяет использовать свойства реальности для достижения практических целей людей.

Из сказанного выше следует, что ***одной из важных целей на пути создания научной теории познания должно стать создание метаязыка, который бы состоял только из самых общих понятий естественного языка.***

Имея такой метаязык можно дать определения всем остальным понятиям языка и, тем самым, объединить все понятийные знания в одну систему.

Задача создания такого метаязыка — это основная задача философии, от которой зависит решение всех остальных её задач.

Выявлять основные понятия возможно путём исследования практики использования различных понятий в естественном языке и выявления иерархии понятий по признаку общности.

Поэтому, основным методом построения нашей теории является выявление системы основных понятий естественного языка, выявление реального смысла понятий, связанных с познанием, путём исследования практики их использования в естественном языке, а также формулирование этого смысла через систему основных понятий.

1.18. О строгости определений понятий

В науке очень важным является понятие «строгость определения понятий».

Целью **определения понятия** является указание **процедуры**, позволяющей точно **выделить** (определить, ограничить) то **множество проявлений реальности**, которые **обозначаются** данным **понятием**, то есть, входят в **объём** данного **понятия**. В нашей теории мы называем это множество **объектом понятия**.

Идеал строгого определения состоит в том, чтобы процедура определения позволяла для любого заданного проявления реальности принять однозначное решение, входит ли это проявление реальности в объём данного понятия (объект понятия) или нет.

Обычно считается, что понятие строго определено, если правильно выполнена процедура формального логического определения, которая предусматривает указание ближайшего более общего «родового понятия», а также указание видовых отличий данного понятия от других частных случаев родового понятия.

В строгих дедуктивных теориях все определения понятий сводятся к некоторому набору наиболее общих понятий, для которых формальная процедура определения не может быть выполнена, так как более общих «родовых понятий» не существует. Такие понятия часто обозначают термином «неопределяемые» и описывают с помощью синонимов и путём указания примеров, то есть, путём сведения их непосредственно к ощущениям людей. Такие понятия называют также интуитивно понимаемыми.

О «неопределяемых понятиях» иногда можно встретить высказывания в том смысле, что они являются «менее строгими», чем понятия, для которых выполнена процедура формального определения.

Важно понимать, что производные, частные понятия, полученные путём процедуры формального определения из наиболее общих понятий, не могут в принципе быть более строгими, чем эти наиболее общие «неопределяемые интуитивные понятия».

Описательные определения наиболее общих понятий, которые сводят их непосредственно к ощущениям субъекта познания — это самые строгие определения из возможных. От их точности зависит точность определения всех производных понятий.

Для успешного описания реальности важно, чтобы понятия, которые выбраны в качестве основных, действительно отражали наиболее общие свойства

реальности, а также, чтобы описание этих понятий обеспечивало одинаковое понимание большинством психически здоровых людей и точное распознавание описываемых свойств реальности. То есть, чтобы описание этих понятий вызывало у большинства людей максимально похожие ощущения.

Если теория «не работает», то есть, не позволяет делать проверяемые дедуктивные выводы, значит, её основные понятия или принципы выбраны или описаны неправильно. То есть, они или не являются обозначениями проявлений реальности (объектов реальности, свойств реальности), или не обеспечивают точного выделения объектов понятий (объёмов понятий), или неправильно отражают связи между объектами понятий (свойствами реальности).

Смысл понятия — это множество проявлений реальности (объект реальности), которое обозначается данным понятием.

Понятия, которые не обозначают никаких проявлений реальности (объектов реальности), являются бессмысленными. Например, понятие «круглый квадрат».

Важно отметить, что описание наиболее общих понятий при помощи синонимов можно рассматривать как предельный случай формального определения, когда родовое понятие (синоним) имеет такую же степень общности, что и определяемое понятие. Другими словами, объёмы (объекты) обоих понятий полностью совпадают.

Конечно, строгость (правильность) понятий и их определений может оцениваться путём проверки соблюдения правил логики и синтаксиса. Но самой точной интегральной оценкой строгости понятий и принципов теории является практическое применение её дедуктивных выводов. ***Если теория позволяет делать практически значимые дедуктивные выводы, которые можно проверить, значит её система понятий имеет достаточную строгость для определённой группы практических задач.***

Другими словами, ***оценка строгости системы понятий теории совпадает с оценкой истинности этой теории.***

Из сказанного следует также, что для науки в целом **для точного определения понятий** очень полезно было бы построение упомянутой выше **метатеории**, все **понятия** которой являются обозначениями **базовых ощущений** людей.

1.19. Целенаправленность и познание

Термином «целенаправленность» обычно обозначают свойство некоторых систем достигать наперёд заданного результата — цели.

Это явление реальности ещё недостаточно хорошо изучено наукой. В частности, ещё не выявлен **необходимый и достаточный набор признаков**, чтобы эффективно различать **целенаправленные и нецеленаправленные системы** (Энциклопедия эпистемологии, 2009).

Наша теория предлагает **систему понятий для описания целенаправленных систем**, которая показывает **связь целенаправленности с познанием и интеллектом**.

Будем говорить, что система является целенаправленной, если результатом её существования (взаимодействия с окружающей реальностью, движения, изменения) является достижение цели — некоторого наперёд заданного состояния реальности.

Цель — это некоторое заданное состояние реальности, на достижение которого направлено движение целенаправленной системы.

Примерами целенаправленных систем являются живые организмы, сообщества живых организмов, человеческие организации, а также любые автоматизированные устройства.

Действительно, легко видеть, что **целями живых организмов, сообществ организмов и человеческих организаций является воспроизводство их собственной структуры, а также достижение такого состояния реальности, в котором данный живой организм (данная организация) продолжали бы своё существование.**

Для любого **автоматизированного устройства** тоже можно указать такое **состояние реальности**, достижение и/или воспроизводство которого является результатом работы этого устройства. То есть, такое **состояние реальности** является **целью** существования (движения) **данного устройства**. Например, **целью автоматического терморегулятора** является **поддержание стабильной температуры** некоторого объекта.

Движение целенаправленной системы к своей цели будем обозначать терминами «деятельность», «процесс», «активность», «практика», «работа».

Для обозначения некоторой части деятельности будем использовать понятия «действие», «операция», «акт деятельности».

Таким образом, **деятельность** или **процесс деятельности** — это **последовательность действий, направленная на достижение целей деятельности.**

Изучая **устройство целенаправленных систем** можно указать следующие **общие свойства**:

1. Частью системы является **модель цели**, то есть, **некоторый объект, который имеет соответствие с целью.**

2. Существует **механизм создания модели текущего состояния реальности**, то есть, **механизм познания реальности**. Некоторые целенаправленные системы способны создавать **модели будущего состояния реальности**. Такие системы называются **предсказывающими**.

3. Существует **механизм сравнения моделей текущего и будущего состояния реальности с моделью цели**. В некоторых случаях в качестве модели реальности используется сама реальность.

4. Существует **механизм изменения реальности, позволяющий уменьшать различие между текущим состоянием реальности и целью.**

Часть системы, которая обеспечивает создание модели текущего состояния реальности, сравнение её с моделью цели и активацию механизма, уменьшающего разницу между текущим состоянием реальности и целью, называют механизмом отрицательной обратной связи, или просто отрицательной обратной связью. Таким образом, **целенаправленная система — это система с отрицательной обратной связью.**

Рассмотрим подробнее, как **реализованы эти свойства** у различных **целенаправленных систем**.

Как сказано выше, **у живых организмов целью является сохранение жизнеспособности самого организма, то есть, выживание.** То есть, результатом взаимодействия организма с реальностью должно быть такое состояние реальности, при котором организм сохранял бы свою структуру и возможность продолжать существование.

Модель цели живого организма — это ДНК, а также инстинкты и другие представления (знания) о желаемом состоянии будущей реальности, которые находятся в мозге (в сознании) в форме нейронных структур (НСО).

Механизм познания реальности, то есть, механизм создания моделей текущего и будущего состояния реальности включает в себя органы чувств и мозг. **Механизм сравнения текущего состояния реальности с моделью цели**, а также **механизм устранения различий (механизм изменения реальности)** — это все структуры организма, которые обеспечивают жизнедеятельность и адаптацию к изменяющимся условиям реальности, то есть весь организм.

Для **человеческих организаций модель цели** — это система документов, определяющая структуру и цели организации, а также представления об этой структуре и целях в сознании руководителей и сотрудников организации. **Механизм создания моделей текущего и будущего состояния реальности (механизм познания реальности)** — это все системы сбора и обработки информации, имеющиеся у организации. **Механизм сравнения текущего состояния реальности с целью** — это сознание (мозг) руководителей и аналитические отделы организаций. **Механизм изменения реальности** — это вся организация в целом.

Для **автоматизированных устройств модель цели** — это некоторая **деталь механизма**, состояние которой **имеет соответствие** с регулируемым **свойством реальности**. Например, у терморегулятора это **шкала**, на которой **можно установить** требуемое **значение температуры** (см. Рис. 1). Указатель шкалы связан с электрическим контактом в **устройстве**, которое сравнивает **текущее значение** температуры с **целевым значением**, установленным **на шкале**. Изменение указателя на шкале изменяет положение электрического контакта. **Моделью текущего состояния реальности** у терморегулятора является **чувствительный элемент**, состояние которого **зависит от температуры**. Очень часто это **биметаллическая пластинка**, которая меняет изгиб в зависимости от температуры. **Механизмом изменения реальности** является **электрическая цепь и нагреватель**. Если температура контролируемого объекта ниже целевой, электрический контакт терморегулятора замкнут и нагреватель включён. Как только температура объекта достигает целевого значения, изгиб чувствительного элемента размыкает контакт и нагреватель прекращает работу. Объект охлаждается.

Рис. 1. Схема простейшего терморегулятора

Все механизмы целенаправленной системы, которые обеспечивают достижение цели, объединяют общим названием: «механизм управления деятельностью системы» или «механизм управления системой».

Важно отметить, что **механизм познания реальности** является просто средством достижения цели целенаправленной системой, а **знания о реальности — это объект, который целенаправленная система использует в качестве модели реальности при достижении цели в своей деятельности.** Для терморегулятора **модель реальности** — это простая биметаллическая пластинка. Человеку для достижения своих **целей** приходится создавать **более сложные модели реальности.**

Очевидно, что **познание реальности является необходимым условием достижения целей любой деятельности, в том числе, необходимым условием выживания живых организмов.**

Вообще, **понятие «живой организм» можно определить, как целенаправленную систему, способную воспроизводить собственную структуру и приспосабливаться к изменяющимся условиям существования.**

В соответствии с этим определением **человеческие организации являются живыми системами.** Их **моделью цели** являются документы, обеспечивающие функционирование организации, а также **представления об организации и остальной реальности в головах их руководителей.** В частности, **моделью цели государств** является их **системы законов, а также представления о реальности в головах их руководителей.** Механизмом достижения цели являются сами организации.

Поскольку важным элементом существования и выживания организации являются **представления о реальности и личные качества руководителей**, задачи подбора, подготовки, мотивации и назначения руководителей являются важнейшими для выживания организации и достижения ею своих целей.

Создание успешной организации состоит в установлении правильных связей между её элементами. Связи организации устанавливаются в её документации, а также в головах людей, работающих в организации, поскольку ни одна документация не способна регламентировать все связи и отношения между людьми. **Совокупность всех связей организации, включая неформальные, называют корпоративной культурой.**

Человеческие организации являются тем более **жизнеспособными**, чем лучше их **система связей** соответствует **условиям существования** организации. В частности, чем лучше их документация **регламентирует права и обязанности** людей, чем меньше работа организации зависит от знаний и способностей отдельных людей, а также, чем лучше **содержание документации** соответствует **внешним и внутренним условиям** существования организации. **Ключевым фактором успешной деятельности** организации является наличие эффективных **систем сбора и обработки информации** и, в частности, **методов и механизмов** принятия решений. Конечно, если **система связей** неадекватна реальности, её строгое документирование и соблюдение будет только способствовать разрушению организации.

Любое автоматизированное устройство тоже является целенаправленной системой. Рассмотрим для примера, простейшее автоматизированное устройство — **слив воды в ванне** (см. Рис. 2):

Рис. 2. Схема автоматического слива в ванне.

Целью такого устройства является **состояние реальности**, при котором **уровень воды в ванне ниже уровня слива**. **Моделью цели** является **положение**

сливного отверстия в ванне, а механизмом сравнения и достижения цели является всё устройство ванны со сливом. Это как раз тот случай, когда моделью текущего состояния реальности является сама реальность.

Возможно, что любую природную устойчивую структуру можно представить как целенаправленную систему. Например, некоторые озёра полностью идентичны устройству ванны со сливом. Природное явление существует и сохраняет свою структуру, пока эта структура соответствует внешним условиям. При значительном изменении внешних условий, превышающем способности данного явления к адаптации, его структура разрушается и данное явление прекращает своё существование.

Возможно, что всю Вселенную тоже можно представить как целенаправленную систему, целью которой является некоторое состояние равновесия.

Учитывая факт, что все устойчивые структуры совершают колебательные движения вокруг некоторого состояния равновесия, возможно, Вселенная тоже колеблется вокруг некоторого состояния, подобно маятнику, а направленность времени и событий соответствует текущему изменению Вселенной в направлении цели.

1.20. Интеллект

«Интеллект» — одно из **дискуссионных понятий**, которые не имеют общепризнанного определения. Но большинство исследователей считают обязательными свойствами интеллекта **способность к познанию**, а также **способность к целенаправленной деятельности и приспособлению к окружающей среде**.

Из нашего **определения целенаправленной системы** (см. выше гл. 1.19.) следует, что **способность к познанию — это свойство всех целенаправленных систем**, а **адаптивное поведение — это одна из разновидностей целенаправленной деятельности**.

Таким образом, согласно нашей теории, **интеллект обладает всеми обязательными свойствами целенаправленных систем**, а **целенаправленные системы обладают всеми обязательными свойствами интеллекта**. То есть, эти понятия **совпадают**. Поэтому в нашей теории **понятие «интеллект» имеет следующие эквивалентные определения**:

Интеллект — это способность к целенаправленной деятельности.

Интеллект — это целенаправленность.

Интеллект — это целенаправленная система.

Из **принципа относительности познания** следует, что **знания человека, а также механизм познания реальности совпадают со всем телом человека**.

Поэтому **интеллект человека совпадает со всем телом человека**.
Интеллект — это не часть организма человека, а весь организм.

2. Следствия Теории относительности познания

Из **принципа относительности познания**, а также из других **положений** нашей Теории следует много очень важных **выводов**, которые могут быть применены в самых различных областях человеческой деятельности — от повседневной жизни людей до области высоких технологий. Подробное обоснование этих выводов будет дано в полном тексте Теории, но многие из них являются **очевидными**, то есть, легко выводимыми из основных утверждений Теории.

Некоторые из этих **следствий** могут рассматриваться как **гипотезы** Теории, а их **подтверждение** — как **свидетельство её истинности**. Очевидно, что **многие следствия имеют подтверждения**, в частности, в **практике обучения людей**, хотя эти **подтверждения** не всегда имеют **строгое научное оформление**.

2.1. Важнейшие следствия

Важнейшими из следствий Теории относительности познания мы считаем следующие:

- **Реальность существует и единственна.**
- **Не существует ничего, кроме реальности.** То есть, нематериальные объекты не существуют. Утверждение о существовании нематериальных объектов — это логическое противоречие между понятиями «материя» («реальность») и «существование».
- **Реальность (материя) познаваема**, то есть **человек способен создавать образы реальности, достаточно точные для принятия правильных решений** в своей деятельности. Такие **образы реальности** называются **истинными знаниями**.
- **Знания являются материальными объектами.**
- **Знания могут быть истинными и ложными.** Истинность и ложность конкретного **знания** оценивается относительно **практических задач**, в которых **применяется это знание**.
- **Критерием истинности** конкретного **знания** является **опыт успешного применения** этого знания **в качестве образа реальности** при **принятии решений** в практической деятельности (эксперименте).

• **Интеллектом (разумом) следует считать просто свойство живого организма (целенаправленной системы) достигать поставленные цели.** То есть, **интеллект — это синоним понятий «целенаправленность» и «целенаправленная система».**

Быть умным — это значит быть целенаправленным, то есть, уметь достигать свои жизненные цели.

Интеллект (разум) конкретного организма — это сам этот организм.

• **Познание — неотъемлемая часть интеллектуальной (целенаправленной) деятельности.** Способность получения истинных знаний о реальности — необходимое условие достижения целей любым живым организмом, в том числе главной цели — выживания.

• **Главной биологической целью человека является выживание, то есть продолжительная счастливая жизнь, в комфорте, без чрезмерных страданий, с возможностью оставить после себя здоровое и счастливое потомство.**

• **Иметь развитый интеллект — это значит уметь получать истинное знание реальности, уметь намечать цели, а также иметь навыки достижения целей, используя имеющуюся информацию о реальности.**

• **Интеллектом (разумом) и способностью к познанию обладают все без исключения живые организмы,** поскольку все живые организмы являются целенаправленными системами. Конечно, степень развития интеллекта у различных видов организмов различна и соответствует их биологическому развитию.

• **Живой организм — это целенаправленная система, целью которой является воспроизводство структуры самого организма, то есть выживание.**

• **Интеллект живого организма и знание живого организма о реальности совпадают со всем организмом.** Интеллект невозможно отделить не только от организма, но и от его жизненного опыта. Именно поэтому невозможно создание искусственного интеллекта, идентичного человеческому. Такой интеллект должен обладать телом, идентичным человеческому и должен воспитываться как человек.

• **Интеллект (разум)** — это **свойство исключительно материальных объектов**. Познание осуществляется исключительно в результате физического взаимодействия субъекта познания с реальностью. Никакой нематериальный разум (бог, душа, духи) не может существовать.

• **Наука** — **лучший метод познания реальности**, поскольку в **Научном Методе** предусмотрена процедура проверки истинности знания.

• **Религии** — это **ложные знания**, поскольку не имеют соответствия с реальностью. Поэтому религии являются препятствием в достижении людьми своих жизненных целей. **Цель**, которую **авраамические религии** ставят перед людьми, а именно — **вечная жизнь в Раю для бессмертной души**, — является ложью, поскольку Бог, Рай и «бессмертная душа» не существуют. Эта цель противоречит **биологической цели людей** — **выживанию**, то есть, **продолжительной счастливой жизни**, в комфорте, без чрезмерных страданий, с возможностью оставить после себя здоровое и счастливое потомство.

• **Человек является биологической программируемой машиной**, то есть, все его **жизненные процессы** подчиняются **универсальным законам природы** и сводятся к **физическим взаимодействиям**.

Программой человека являются все его знания и навыки, то есть, весь организм. Программированием человека является любое изменение его знаний и навыков, то есть, любое обучение и воспитание — это программирование человека.

Программирование человека происходит в процессе его взаимодействия с окружающей реальностью постоянно и непрерывно, независимо от желания самого человека.

• **Личность (душа) человека** — это **совокупность всех его знаний и навыков. Личность человека** — это **весь его организм**. Личность умирает со смертью организма. **Смерть** — это **событие прекращения способности организма воспроизводить свою структуру**.

• **Человек находится под постоянным и непрерывным информационным воздействием окружающей реальности, которая формирует его сознание**. То есть, «бытие определяет сознание».

Информационное воздействие на живой организм — это совокупность явлений физического взаимодействия организма с

окружающей реальностью, результатом которого является изменение сознания организма.

Фактически, любое взаимодействие с реальностью является и информационным воздействием.

- *Информационное воздействие осуществляется независимо от желания людей, но люди имеют возможность в некоторых случаях влиять на поступающую к ним информацию, в частности, выбирая источники информации.*

- **Искусственная среда**, в которой живёт современный человек, содержит много ложной информации, которая способна негативно влиять на его представления о реальности (мировоззрение) и на его способность достигать свои жизненные цели.

Значительная часть распространяемой **ложной информации** является **злонамеренной**, то есть она создана специально с целью изменения сознания людей в интересах создателей этой ложной информации и вопреки жизненным интересам самих людей.

Поэтому людям необходимо соблюдать личную «информационную гигиену», а во многих случаях необходимо государственное (общественное) регулирование распространения информации. Обществу необходимо выработать критерии полезной и вредной информации.

- Естественная природная среда, которая не подвергалась воздействию людей является в большинстве случаев источником правдивой и полезной информации. **Природа не является злонамеренной**, но возможны ошибки восприятия, которые исправляются дополнительной информацией. Следует иметь ввиду, что **способность к обману** свойственна многим живым организмам и является важным навыком выживания.

- *Управляя доступной человеку информацией можно управлять его представлениями о реальности, а следовательно, и его поведением, без ведома и желания самого человека.*

- **Отдельный человек не имеет защиты от квалифицированного злонамеренного информационного воздействия**, если это воздействие достаточно интенсивно. Например, если такое воздействие производится государством, контролирующим средства массовой информации.

2.2. Принципы эффективного обучения

Теория относительности познания имеет много следствий, которые применимы в повседневной практической деятельности. Вот например, некоторые принципы эффективного обучения:

- *Для успешной жизни человека необходимо истинное знание реальности, в частности, наличие навыков обеспечения своих жизненных потребностей в реальных условиях. Навыки и умения — это разновидность знаний.*

- Истинное знание реальности обеспечивают наука, личный опыт успешных людей, а также личный опыт самого учащегося.

- Навыки обеспечения жизненных потребностей достигаются правильным обучением и регулярной тренировкой. Навыки действий невозможно получить без практического выполнения этих действий. *Практическая деятельность — лучший учитель.*

- Дети должны привлекаться к общественно-полезной деятельности со времени физической готовности к такой деятельности. Это обязательное условие научения, как самой деятельности, так и сопутствующим качествам — умению учиться, взаимодействию (общению) с другими людьми, силе воли, ответственности, самостоятельности, инициативности, уверенности в себе и многим другим качествам.

- Для формирования истинных представлений о реальности (научного мировоззрения) обязательно изучение математики, естественных наук и личные навыки научного исследования.

- Обязательной частью естественнонаучного образования должно быть изучение Научного Метода познания и, в его составе, — изучение логики, как теории понятийного знания и мышления.

- Обучение должно строиться как обучение понятиям. Практические навыки являются разновидностью понятий.

- Изучаемые понятия должны быть структурированы в иерархию — от простых к сложным.

- **Учебный курс** должен быть **разделён на части**, каждая из которых посвящена изучению **некоторой группы понятий** в соответствии со **структурой системы понятий**.

- **Учебники** должны быть **написаны** в соответствии со **структурой системы понятий**. Каждый **учебный текст** должен использовать для **описания новых тем** только такие **понятия**, которые **уже изучены**. **Новые понятия** должны иметь **ясные определения** на основе уже **изученных понятий**.

- **Обучение** должно проводиться **постепенно**, небольшими (оптимальными порциями). **Обучение** каждому **элементу** должно предусматривать **необходимое количество повторений** и **времени** для **формирования устойчивых нейронных связей**.

- **Понятия** должны **изучаться** в их **связи с другими понятиями**.

- **Обучение** должно предусматривать **индивидуальный контроль усвоения всех изучаемых понятий**. Переход к изучению более сложных понятий бесполезен, если не усвоены простые понятия.

- **Личное ознакомление ученика** с изучаемым **объектом реальности** обязательно для **формирования полноценного НСО** этого объекта. Такое **ознакомление** должно быть **достаточно продолжительным и интенсивным**.

- **Формирование НСО объекта реальности** в сознании ученика должно, по возможности, **предшествовать изучению понятия**, обозначающего этот объект.

- **Обучение** должно предусматривать **регулярное повторение изучаемых понятий и навыков**.

- Для формирования **логического мышления** обязательно **практическое решение логических задач**. В частности, **обязательно изучение математики** и **решение математических задач**, а также **чтение текстов**, которые могут служить **образцами правильных логических рассуждений**.

- **Чтение правильно грамматически оформленных текстов** является **обязательным условием формирования правильного логического мышления, грамотности и словарного запаса**.

Словарный запас определяет часть реальности, которая осознаётся человеком и доступна его понятийному мышлению.

- **Для развития интеллекта обязательно много читать.** Но важно, чтобы читаемые **тексты** были **правильно грамматически оформлены**, содержали **истинную информацию о реальности и правильные формы умозаключений.**

- Обязательным элементом **эффективного обучения** должно быть **умение работать с энциклопедиями и словарями** для выяснения **смысла незнакомых слов.**

- Обязательным является обучение **риторике**, то есть **умению излагать свои мысли.**

- Для **расширения жизненного опыта учащихся** важно **изучение биографий успешных людей, их опыта и жизненных принципов.** Произведения **художественной литературы** должны привлекаться как **учебные пособия**, описывающие **жизненные ситуации, исторические события и эпохи**, а также **человеческие характеры и отношения людей.**

- **Девиантное поведение** является **следствием ложных представлений о реальности и/или недостатком навыков** обеспечить свои жизненные потребности в **существующих условиях.** Поэтому **исправление девиантного поведения** должно предусматривать **не столько наказание, сколько обучение правильным представлениям о реальности и навыкам обеспечения своих потребностей.**

- **Поощрение и наказание** являются **обязательными условиями эффективного обучения.**

- Лучшей **профилактикой преступности** и другого девиантного поведения является **обучение людей устойчивым навыкам легального обеспечения своих жизненных потребностей**, а также **создание условий для обеспечения людьми своих потребностей без нарушения законов.**

Подобные **принципы** могут быть сформулированы для **любой области человеческой деятельности**, поскольку любая деятельность — это, по определению, **процесс достижения цели.** В частности, в полном тексте Теории будут опубликованы **принципы эффективного управления.**

Выводы

Теория относительности познания (ТОП) основывается на **доказанных научных фактах** о структуре материи, об устройстве живых организмов, а также об устройстве и функционировании мозга. Теория объясняет многие факты психической деятельности людей. В частности, теория объясняет процесс познания, восприятие, понимание, формирование понятий, структуру понятийного знания, интуицию и бессознательное, законы логики, младенческую амнезию, «зеркальные нейроны» и информационное воздействие на сознание людей. Поэтому ТОП можно признать **адекватной (истинной) моделью процесса познания реальности**.

Теория обеспечивает возможность получения **дедуктивных выводов** по проблемам, связанным с познанием. В частности, способна **предложить методы обучения и воспитания**, а также **методы управления людьми**. Эти **выводы** пригодны для экспериментальной проверки, а многие уже **подтверждены научными наблюдениями и многолетней практической деятельностью людей**. Таким образом, ТОП удовлетворяет нашему **критерию научности** и может быть названа **научной теорией познания**.

Утверждения теории о возможности познания реальности, об истинных и ложных знаниях, о науке, как лучшем методе получения истинных знаний, отвечают на вопросы, приведшие к «кризису рациональности» и могут содействовать преодолению этого кризиса.

Научное обоснование ложности религии может способствовать устранению этого препятствия в развитии человечества.

Научное обоснование наличия информационного воздействия на людей может способствовать созданию методов ограничения возможностей для злонамеренного информационного воздействия. В частности, для ограничения пропаганды насилия, для устранения лжи в СМИ, в рекламе и в политической пропаганде.

Теория указывает **метод объединения всех понятийных знаний** человечества в **единую систему** — **создание метаязыка**, который состоял бы только из **самых общих понятий естественного языка**.

Создание такого **метаязыка** позволит решить много актуальных проблем, в частности, обеспечение **строгости научных теорий** и улучшение **взаимопонимания между людьми**.

Создание такого метаязыка — это цель и предмет философии.

Философия, которая ставит своей **целью** получение **истинного знания реальности** — это **полноценная наука** и должна руководствоваться **Научным Методом познания**. **Математика** и все **частные науки** являются **естественной частью философии**. **Математика** — это наука о **наиболее общих формах упорядоченности реальности**, а **частные науки** исследуют более **конкретные формы упорядоченности**. В предельном развитии философия совпадает с математикой.

Для любой теории **критерием истинности** является **успешное применение** в практической деятельности людей. В частности, для **математической теории критерием истинности** является возможность её **физической интерпретации**, то есть, возможность её превращения в **истинную теорию некоторой области реальности**. **Логическая непротиворечивость** является **необходимым условием истинности любой теории**. **Непротиворечивость теории** доказывается **сравнением** этой теории с **естественным образцом непротиворечивости** — с **самой реальностью**.

Для **философских теорий** (систем философских категорий) **критерием истинности** является **возможность интерпретации существующих наук в терминах философской теории**, а также возможность построения на их основе новых **дедуктивных теорий**, описывающих **конкретные области реальности**. То есть, возможность создания на их основе новых **частных естественных наук** (или развитие существующих наук).

Философские термины, которые не могут быть сведены к ощущениям людей — **бессмысленны**. Сведение к ощущениям людей — это, обычно, описание термина с помощью основных понятий естественного языка. Если термин обозначает некоторые очевидные ощущения (явления реальности), но не может быть описан с помощью существующих понятий языка, значит — это открытие неизвестного ранее свойства реальности и этот термин должен пополнить состав основных понятий языка.

Области возможного применения ТОП

ТОП может быть применена в любой области человеческой деятельности. В частности, для решения следующих практических задач:

- Разработка научно-обоснованных методов обучения и воспитания людей, в том числе, раннего обучения детей, организации непрерывного образования и обучения иностранным языкам.
- Проверка существующих методов обучения и воспитания на предмет их соответствия устройству процесса познания.
- Разработка научно обоснованных методов управления людьми, человеческими организациями и любыми другими целенаправленными системами, в том числе методам построения эффективного предприятия и эффективного государства.
- Разработка методов обучения людей с патологией органов чувств, а также методов реабилитации людей с повреждениями мозга и органов чувств.
- Разработка методов смыслового понимания образов и текстов компьютерами, а также методов машинного перевода текстов.
- Оценка уровня развития интеллекта.
- Разработка квалификационных требований к профессиям и должностям.
- Разработка методов обеспечения взаимопонимания между людьми.
- Для многих других задач.

Проблемы ТОП

Теория имеет ряд очевидных проблем, которые требуют доработки. В частности:

- Состав основных понятий и принципов ТОП очевидно является неполным.
- В ТОП отсутствует явное выделение наиболее общих понятий и производных понятий, а также отсутствует явное разделение утверждений теории на аксиомы и теоремы.

Важно отметить, что эти недостатки являются неизбежными в начале формирования понятийного аппарата и должны быть устранены по мере развития теории.

Дальнейшее развитие теории возможно по следующим направлениям:

- Совершенствование существующего понятийного аппарата теории и устранение имеющихся недостатков.

- Вывод следствий теории для различных областей человеческой деятельности.

- Применение теории для решения практических задач.

- Выявление полного состава основных понятий естественного языка и их связей между собой. Формулирование этих связей в форме аксиом теории. То есть, разработка метаязыка, о котором сказано выше.

- Разработка иерархической структуры системы понятий естественного языка. Определение понятий языка через основные понятия. Выявление синонимичных и омонимичных понятий. То есть, создание единой системы понятийного знания.

- Изучение этапов и закономерностей усвоения основных понятий ребёнком и разработка методов для ускорения и облегчения этих познавательных процессов.

Очевидно, что полноценное развитие Теории требует участия специалистов различных областей знания, создания организации для координации исследований, а также соответствующего финансирования.

Возможность приложения ТОП для решения широкого круга практических задач создаёт условия для финансирования развития Теории путём привлечения инвестиций.

Ссылки

- Аналитическая философия. Под ред. Лебедева М.В., Черняка А.З. М.: РУДН, 2004.
- Аристотель. Сочинения. М., 1975—1983, тт. 1—4.
- Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной физике // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С. 399-433.
- Бор Н. Квантовая механика и физическая реальность. // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С.179-180.
- Бор Н. Квантовая физика и философия (Причинность и дополнительность) // Успехи физических наук, № 1, 1959
- Бор Н. Можно ли считать квантовомеханическое описание физической реальности полным? // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С. 180-191.
- Бор Н. Теория атома и принципы описания природы. // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С. 62-71.
- Борн М. Физическая реальность. // УФН, 1957 62, вып. 2 С. 129-139 URL: <https://ufn.ru/ru/articles/1957/6/d/>
- Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо. 4.2. Цитоскелет, способный чувствовать и помнить // Соросовский Образовательный Журнал. 1996. № 4. С. 4-10.
- Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо. Ч. 1. Живые нити // Соросовский Образовательный Журнал. 1996. № 2. С. 36-43
- Васильев Ю.М. Социальное поведение нормальных клеток и антисоциальное поведение опухолевых клеток. Ч. 2. Клетки строят ткань // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. № 5. С. 20-25.
- Вилли К., Детье В. Биология (Биологические процессы и законы). — М.: Мир, 1975. — 822 с.
- Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
- Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине; или Кибернетика и общество/ 2-е издание. — М.: Наука; 1983. — 344 с.
- Винер Н. Наука и общество // Вопросы философии. — 1961. — № 7. — С.117-122.
- Гейзенберг В. «Теория, критика и философия» 102 298–312 (1970)
- Гейзенберг В. Воспоминания об эпохе развития квантовой механики // Теоретическая физика 20 века / сб. под ред.Сморозинского Я. А. — М: ИЛ, 1962. — С. 53-59.
- Гейзенберг В. Развитие интерпретации квантовой теории // Нильс Бор и развитие физики / сб. под ред.Паули В. — М: ИЛ, 1958. — С. 23—45.

- Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. — М.: Наука, 1989. — 400 с. — ISBN 5-02-012452-9.
- Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
- Дейвис Д. Онтогенез. От клетки до человека / «Питер», 2017.
- Декарт Р. Сочинения в двух томах. — М.: Мысль, 1989.
- Джаксон М.Б. Молекулярная и клеточная биофизика. М.: Мир, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 551 с.
- Дойдж Норман «Пластичность мозга»: Эксмо; Москва; 2011 ISBN 978-5-699-41441-3
- Зотов А.Ф. Современная западная философия Учеб. — 2-е изд., испр.— М._ Высш. шк., 2005.— 781 с.
- Илларионов С. В. Теория познания и философия науки. — М.: 2007. — 535 с.
- Кант И. Критика чистого разума. — М., 1994, 574 с (Философское наследие, Т. 118
- Киселёв Г. (2019). Теория относительности познания. Решение некоторых ключевых проблем науки и философии. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2608789>
- Марков М. А. О природе физического знания // Вопросы философии. — 1947. — № 2.
- Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 456 с.
- Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки : в 2 ч. / под ред. Б. Баарса, Н. Гейдж ; пер. с англ. под ред. проф. В. В. Шульговского. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 464 с. : ил. — (Лучший зарубежный учебник).
- Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. — М.: Наука, 1973. — 661 с.
- Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. М.: Изд-во АМН СССР, 1952. 288 с.
- Поупкин Р., Стролл А. Философия. Вводный курс / Учебник/ Под общ. ред. Сиренко И.Н. - М.: Серебряные нити, 1998. - 497 с. ISBN 5-89163-007-9
- Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр./Под ред, Л. С. Понрягина.— 2-е изд., стер.— М.: Наука. 1990.— 736 с.— ISBN 5-02-014328-6.
- Рассел Б. История западной философии. — Новосибирск: 1997. — 815 с.
- Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. — К.: Ника-Центр, 2001.
- Розенблют А., Винер Н., Бигелоу Дж. Поведение, целенаправленность и телеология. // в книге: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. — С. 297–307 (приложение I).

- Уотсон Дж. и др. Молекулярная биология клетки: В 3-х т. 2-е изд., Пер. с англ.-М.: Мир, 1994
- Хилл Т.И. Современные теории познания. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1965
- Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение: Пер. с англ. — М.: Мир, 1990. — 239 с., ил. ISBN 5-03-001254-0
- Челпанов Г.И. Учебник логики, — М.: Научная Библиотека, 2010 — 128 с. ISBN 978-5-397-00413-8
- Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. Перевод с английского. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1963
- Эйнштейн А. Всеобщий язык науки // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. — С 245 - 247.
- Эйнштейн А. Диалог по поводу возражений против теории относительности. // Собр. науч. трудов в 4 т., т. 1. М., 1965
- Эйнштейн А. Замечания к статьям // Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т. М.: Наука, 1967. Т. 2. С. 306.
- Эйнштейн А. Мир и физика. Сборник. — М.: Тайдекс Ко, 2003. — 304 с. ISBN 5-94702-013-0
- Эйнштейн А. Мотивы научного исследования // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. — С 39 - 41.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырёх тома. — М.: Наука, 1965—1967.
- Эйнштейн А. Физика и реальность // Эйнштейн А. Собрание научных трудов, т. IV. — М., 1966. — стр. 223
- Эйнштейн А. Физика и реальность. — М.: Наука, 1965
- Эйнштейн А. Физика, философия и научный прогресс // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. — С 316 - 321.
- Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. — М.: Наука, 1965.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М: «Канон» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 с.
- Юм Д. Исследование о человеческом разумении, — М.: "Прогресс", 1995
- Hebb Donald Olding. The Organization of Behaviour. 1949. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-36727-7

Литература

- 12 ведущих философов современности. / Под редакцией Кристофера Белшоу, Гэри Кэмп / Перевод с английского А.Н. Анваера / Москва: АСТ, 2014.
- Аналитическая философия. Под ред. Лебедева М.В., Черняка А.З. М.: РУДН, 2004.
- Антисциентизм и сциентизм в современной западной философии: монография /А. С. Каневский, И. Ш. Шенгеляя; ред. А. А. Чемшит; – СПб.: СПГУТД, 2014.
- Аристотель, Категории. М., 1934.
- Аристотель. Аналитики. М., 1952.
- Аристотель. Метафизика. М.; Л., 1934.
- Аристотель. Никомахова этика.— В кн.: Этика Аристотеля. СПб., 1908.
- Аристотель. О возникновении животных. М.; Л., 1940.
- Аристотель. О частях животных. М., 1937.
- Аристотель. Об истолковании. СПб., 1891.
- Аристотель. Риторика. СПб., 1894.
- Аристотель. Сочинения. М., 1975—1983, тт. 1—4.
- Барский А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 176 с.
- Баулина М. Е. Нейропсихология. Учебник для вузов. / М.: ВЛАДОС, 2018 ISBN: 978-5-906992-83-3
- Берклеевский курс физики (в 5 томах) + Физическая лаборатория. — М.: Наука, 1965—1983.
- Биология: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. акад. РАО Н.В. Чебышева. - М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016, — 640 с.: ил. ISBN 978-5-9986-0229-0
- Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ. — М.: Мир, 1988. -248 с, ил. ISBN 5-03-001258-3
- Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной физике // Атомная физика и человеческое познание — М.: ИЛ, 1961. — стр. 60
- Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной физике // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С. 399-433.
- Бор Н. Квантовая механика и физическая реальность. // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С.179-180.
- Бор Н. Квантовая физика и философия (Причинность и дополнителность) // Успехи физических наук, № 1, 1959

- Бор Н. Можно ли считать квантовомеханическое описание физической реальности полным? // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С. 180-191.
- Бор Н. Теория атома и принципы описания природы. // Избр. науч. труды. — М.: Наука, 1971, Т.2. — С. 62-71.
- Борн М. Статистическая интерпретация волновой механики // Атомная физика — М.: Мир, 1965. — стр. 172—178
- Борн М. Физическая реальность. // УФН, 1957 62, вып. 2 С. 129-139 URL: <https://ufn.ru/ru/articles/1957/6/d/>
- Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 296 с.
- Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.
- Вайнберг С. Объясняя мир: Истоки современной науки / Стивен Вайнберг ; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 474 с. ISBN 978-5-91671-479-1
- Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо. 4.2. Цитоскелет, способный чувствовать и помнить // Соросовский Образовательный Журнал. 1996. № 4. С. 4-10.
- Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо. Ч. 1. Живые нити // Соросовский Образовательный Журнал. 1996. № 2. С. 36-43
- Васильев Ю.М. Социальное поведение нормальных клеток и антисоциальное поведение опухолевых клеток. Ч. 2. Клетки строят ткань // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. № 5. С. 20-25.
- Вейль Г. Избранные труды: Математика. Теоретическая физика. — Москва: Издательство «Наука», 1984. - Серия «Классики науки»
- Вейль Г. О философии математики: Сборник работ. — Москва - Ленинград: Государственное технико-теоретическое издательство, 1934
- Вейль Г. Пространство. Время. Материя. Лекции по общей теории относительности. Издание второе, исправленное. Перевод с немецкого издания (Raum. Zeit. Materie, 1923) // (Москва: Едиториал УРСС, 2004.
- Вейль Г. Симметрия. (Symmetry, 1952) — Москва: Наука, 1968
- Вейль Герман. Математическое мышление — М.: Наука, 1989.
- Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. — М., 2000.
- Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 1. Начала теории множеств. — Москва: Издательство МЦНМО, 1999
- Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления. — Москва: Издательство МЦНМО, 2000
- Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках // Этюды о симметрии / Пер. с англ. — М.: Мир, 1971.

- Вилли К., Детье В. Биология (Биологические процессы и законы). — М.: Мир, 1975. — 822 с.
- Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
- Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине; или Кибернетика и общество/ 2-е издание. — М.: Наука; 1983. — 344 с.
- Винер Н. Наука и общество // Вопросы философии. — 1961. — № 7. — С.117-122.
- Гайденко П. П. Проблема рациональности на исходе XX века / П. П. Гайденко // Вопр. философии. 1991. № 6. С. 6-14.
- Гейзенберг В. «Теория, критика и философия» 102 298–312 (1970)
- Гейзенберг В. Воспоминания об эпохе развития квантовой механики // Теоретическая физика 20 века / сб. под ред.Сморозинского Я. А. — М: ИЛ, 1962. — С. 53—59.
- Гейзенберг В. Развитие интерпретации квантовой теории // Нильс Бор и развитие физики / сб. под ред.Паули В. — М: ИЛ, 1958. — С. 23—45.
- Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. — М.: Наука, 1989. — 400 с. — ISBN 5-02-012452-9.
- Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
- Гильберт Д. Основания геометрии . М.-Л.: Гостехиздат, 1948.
- Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. М.: Издательская группа URSS, 2010, 304 с. ISBN 978-5-484-01144-5.
- Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. Логические исчисления и формализация арифметики. — М.,1979.
- Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная геометрия, М.-Л., ОНТИ, 1936. — 304 с.
- Гильберт Давид, Познание природы и логика // М.: Знание — сила, 1998, №1.
- Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математиках. — 3-е изд., расш. — М.: МЦНМО, 2001. — 465 с. — ISBN 5-900916-83-9.
- Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. 2-е изд., доп. — Спб.: Наука, 2001. 568 с. (Сер. «Классики науки»).
- Дарвин Чарльз. Происхождение видов. «Ч.Дарвин. Сочинения, т.3»: Изд-во АН СССР; Москва; 1939
- Девис П. Суперсила. Поиски единой теории природы // М.: Мир, 1989.- 272 с. ISBN 5-03-000546-3
- Дейвис Д. Онтогенез. От клетки до человека / «Питер», 2017.
- Декарт Р. Сочинения в двух томах. — М.: Мысль, 1989.

- Джаксон М.Б. Молекулярная и клеточная биофизика. М.: Мир, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 551 с.
- Дирак П. А. М. Воспоминания о необычайной эпохе: Сб. Статей: Пер. С англ./ М.: Наука, 1990. 208с.
- Дойдж Норман «Пластичность мозга»: Эксмо; Москва; 2011 ISBN 978-5-699-41441-3
- Докинз Р. Бог как иллюзия — М.: Издательство КоЛибри, 2008. - 560 с. ISBN 978-5-389-00334-7
- Докинз Р. Расширенный фенотип: длинная рука гена / Ричард Докинз; пер. с англ. А.Голко. - М.: Астрель: CORPUS, 2010. - 512 с. ISBN 978-5-271-31206-9
- Докинз Р. Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции / Ричард Докинз; пер. с англ. Д. Кузьмин. - М.: Астрель: CORPUS, 2012. - 496 с. ISBN 978-5-271-41161-8
- Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение / Пер. с фр. / Предисл. Э.Маха. / Изд. 2-е, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 328 с.
- Евклид, Начала Евклида. Книги I-VI. Перевод с греческого и комментарии Д. Д. Мордухай-Болтовского при редакционном участии И. Н. Веселовского и М. Я. Выгодского. М.-Л.: ГТТИ, 1950.
- Зотов А. Ф. Научная рациональность: итоги, современность, перспективы // Вопросы философии. 2011. Вып. 5. 232 с.
- Зотов А.Ф. Современная западная философия Учеб. — 2-е изд., испр.— М._ Высш. шк., 2005.— 781 с.
- Иваницкий Г. Р. XXI век: что такое жизнь с точки зрения физики // УФН. 2010. Т. 180, №4. С 337-369.
- Илларионов С. В. Теория познания и философия науки. — М.: 2007. — 535 с.
- Каневский А.С., Шенгелая И.Ш. Антисциентизм и сциентизм в современной западной философии. – СПб.: СПГУТД, 2014. – 136 с.
- Кант И. Критика чистого разума. — М., 1994, 574 с (Философское наследие, Т. 118
- Киселёв Г. (2019). Теория относительности познания. Решение некоторых ключевых проблем науки и философии. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2608789>
- Клайн М. Математика. Поиск истины. — М.: Мир, 1988. — 295 с.
- Клайн М. Математика. Утрата определённости. — М.: Мир, 1984. — 446 с.
- Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии. — М.–Л: ГОНТИ, 1937. — 432 с.
- Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 3-х томах. М., Наука, 1987

- Клини С. К. Введение в метаматематику. — М., 1957
- Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера. Учебное пособие. 6-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2009. — 400 с.: ил. / (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-0570-1
- Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? Элементарный очерк идей и методов. (What is Mathematics? An Elementary Approach to Ideas and Methods) / пер. с англ. / 5-е издание, исправленное. — Москва: Издательство МЦНМО, 2010
- Лейбниц. Монадология // Антология мировой философии в четырёх томах. — Москва: Мысль, 1970. — Т. 2. — 776 с.
- Лефрансуа, Ги. Теории научения: формирование поведения человека / Ги Лефрансуа. — 5-е международное издание. — Санкт-Петербург : Прайм-Евроснак ; Москва : Олма-Пресс, 2003. — 278 с. — ISBN 5-93878-108-6.
- Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. / Под ред. И. С. Нарского. — М.: Мысль, 1985. — 623 с.
- Луканин Р. К. «Органон» Аристотеля, — М.: Наука, 1984.- 304 с.
- Маковельский А.О. История логики. — М.: Кучково поле, 2004
- Марков М. А. О природе физического знания // Вопросы философии. — 1947. — № 2.
- Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 456 с.
- Мигдал А. Отличима ли истина от лжи. // Наука и жизнь, 1982, №1.
- Милль Джон Стюарт Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. Пер. с англ. / Изд. 5-е, испр. и доп. — М.: ЛЕНАНД, 2011. — 832 с.
- Мозг / сб. статей / Д.Хьюбел, Ч.Стивенс, Э.Кэндел, У.Наута, М.Фейртаг, У.Коуэн, Л.Иверсен, Т.Визель, Э.Эвартс, Н.Гешвинд, С.Кити, Ф.Крик / Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. 280 с.
- Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки : в 2 ч. / под ред. Б. Баарса, Н. Гейдж ; пер. с англ. под ред. проф. В. В. Шульговского. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 464 с. : ил. — (Лучший зарубежный учебник).
- Мозг. — М.: Мир, 1984. 280 с.
- Нейман фон Дж. Общая и логическая теория автоматов. В кн. Тьюринг А. Может ли машина мыслить? — М.: Гос. Изд-во физико-матем. Литер., 1960. С. 59-101.
- Нейман фон Дж. Теория самовоспроизводящихся автоматов. — М.: Мир, 1971. 384 с.
- Ньютон Исаак. Математические начала натуральной философии. — М.: Наука, 1989.-ISBN 5-02-000747-1
- О сущности жизни. М.: Изд-во «Наука». 1964

- Огурцов А.Н. Бионанотехнология. Принципы и применение. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. – 480 с.
- Огурцов А.Н. Введение в синергетику. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. – 208
- Огурцов А.Н. Основы биоинформатики. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. – 400 с.
- Огурцов А.Н. Самоорганизация биологических систем. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. – 158
- Огурцов А.Н. Физика и биофизика : в 2-х ч. – Ч. 2 : Основы биофизики. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2016. – 560 с.
- Огурцов А.Н., Близнюк О.Н. Основы биосинергетики. – Харьков НТУ ХПИ, 2018. – 368 с.
- Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. — М.: Наука, 1973. — 661 с.
- Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. М.: Изд-во АМН СССР, 1952. 288 с.
- Панченко А.И. Физическая реальность: трансцендентальная физика или экспериментальная метафизика // Философский журнал, 2008, №1.
- Поупкин Р., Стролл А. Философия. Вводный курс / Учебник/ Под общ. ред. Сиренко И.Н. - М.: Серебряные нити, 1998. - 497 с. ISBN 5-89163-007-9
- Пуанкаре А. Математическое творчество //«Вестник опытной физики и элементарной математики», 1909 г., выпуск № 483, с. 57—63; № 484, с. 79-85
- Пуанкаре А. Наука и метод. — СПб., 1910
- Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр./Под ред, Л. С. Понтрягина.— 2-е изд., стер.— М.: Наука. 1990.— 736 с.— ISBN 5-02-014328-6.
- Пуанкаре А. Роль интуиции и логики в математике //«Вестник опытной физики и элементарной математики», 1903 г., выпуск № 342, с. 121—127; № 343, с. 145—151
- Пуанкаре А. Ценность науки. — М., 1906.
- Пуанкаре А. Эволюция законов. — СПб., 1913.
- Рассел Б. История западной философии. — Новосибирск: 1997. — 815 с.
- Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. — К.: Ника-Центр, 2001.
- Рассел Б., Уайтхед А.Н. Основания математики. В 3 томах. Монография. — Самара: Самарский университет, 2005
- Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX веке физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // УФН. 2010. Т. 180, №4. С. 393-414

- Розенблют А., Винер Н., Бигелоу Дж. Поведение, целенаправленность и телеология. // в книге: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – 2-е издание. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – С. 297–307 (приложение I).
- Свааб Дик. Мы — это наш мозг: От матки до Альцгеймера / Пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. — 544 с., ил. ISBN 978-5-89059-202-6
- Сеченов И.М. Избранные произведения. // Гос. учеб-педаг. Изд-во Минист. Просв. РСФСР, 1958. 416 с.
- Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. // В кн.: Сеченов И.М., Павлов И.П., Введенский Н.Е. Физиология нервной системы. Избранные труды. Выпуск 1. Под общей редакцией академика К.М. Быкова. Москва: Государственное издательство медицинской литературы., 1952. с. 143 – 211.)
- Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. // Медицинский вестник, 1863, № 47, стр. 461—484; № 48, стр. 493 — 512.
- Сеченов И.М. Элементы мысли: Впечатления и действительность // Под ред. К. Х. Кекчеева. Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 224 с. (Из наследия мировой психологии.)
- Тарский А., Введение в логику и методологию дедуктивных наук. — М., 1948.
- Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов, Н.Н. Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. — М.: Наука, 1977.
- Уотсон Дж. и др. Молекулярная биология клетки: В 3-х т. 2-е изд., Пер. с англ.-М.: Мир, 1994
- Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. М.: Физматлит, 2004
- Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. — М.: Мир, 1965.
- Фейнман Р., Характер физических законов, М., "Наука", Изд. второе, испр., 1987
- Фентон Кэрролл Лейн, Фентон Милдред Адамс, Рич Патриция Викерс, Рич Томас Хьюитт, Каменная книга. Летопись доисторической жизни. — М.: Наука, 1997
- Феррейра Педро. Идеальная теория. Битва за общую теорию относительности // © ООО Издательство «Питер», 2014
- Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с. ISBN 5-8297-0050-6
- Фрит К. Мозг и душа: Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир / пер. с англ. — М: Астрель : CORPUS, 2010. — 335 с.

- Фриш С. А. и Тиморева А. В. Курс общей физики, Учебник для физико-математических и физико-технических факультетов государственных университетов, Том I. М.: ГИТТЛ, 1957
- Хилл Т.И. Современные теории познания. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1965
- Хокинг С. Высший замысел / С. Хокинг, Л. Млодинов. — СПб.: Амфора, 2013. — 208 с.
- Хокинг С. Млодинов Л. Кратчайшая история времени / Стивен Хокинг,; пер. с англ. — СПб.: Амфора, 2006
- Холтон Д. Эйнштейн о физической реальности // Эйнштейновский сборник 1969-1970. М.: Наука, 1970. 207-229 С.
- Хомская Е. Д. Нейропсихология: учебник для вузов. 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с: ил. ISBN 5-469-00620-4
- Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Отв. Ред. и сост. А. А. Радугин. — Москва: Центр, 2001.— 416с.
- Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение: Пер. С англ. — М.: Мир, 1990. — 239 с., ил. ISBN 5-03-001254-0
- Хьюбел Д., Стивенс Ч., Кэндел Э. и др. Мозг. — М.: Мир, 1984
- Хэссет Джеймс Введение в психофизиологию. / М.: Мир, 1981.
- Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — СПб.: Алетейя, 1996. — 296 с.
- Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. , Козарь М. В., Гуленков С. И. Биология (Учебник). — М.: ВУНМЦ, 2000. — 592 с.
- Челпанов Г.И. Учебник логики, — М.: Научная Библиотека, 2010 — 128 с. ISBN 978-5-397-00413-8
- Чёрч А. Введение в математическую логику. — М., 1960.
- Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. Перевод с английского. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1963
- Эдельман С.Л. Математическая логика. — М.: Высшая школа, 1975. — 176 с.
- Эйлер Л. Письма к немецкой принцессе о разных физических и философских материях. — СПб.: Наука, 2002. — 720 с. — ISBN 5-02-027900-5, 5-02-028521-8.
- Эйнштейн А. Всеобщий язык науки // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. — С 245 - 247.
- Эйнштейн А. Диалог по поводу возражений против теории относительности. // Собр. науч. трудов в 4 т., т. 1. М., 1965
- Эйнштейн А. Замечания к статьям // Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т. М.: Наука, 1967. Т. 2. С. 306.

- Эйнштейн А. Мир и физика. Сборник. — М.: Тайдекс Ко, 2003. — 304 с. ISBN 5-94702-013-0
- Эйнштейн А. Мотивы научного исследования // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. — С 39 - 41.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырёх тома. — М.: Наука, 1965—1967.
- Эйнштейн А. Физика и реальность // Эйнштейн А. Собрание научных трудов, т. IV. — М., 1966. — стр. 223
- Эйнштейн А. Физика и реальность. -М., 1965. - С. 5-10, 38-60, 272-274.
- Эйнштейн А. Физика и реальность. — М.: Наука, 1965
- Эйнштейн А. Физика, философия и научный прогресс // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. IV. М.: Наука, 1967. — С 316 - 321.
- Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. — М.: Наука, 1965.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М: «Канон» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 с.
- Юм Д. Исследование о человеческом разумении, — М.: "Прогресс", 1995
- Hebb D.O. The Organisation of Behavior. N.Y. 1949
- Hebb Donald Olding. The Organization of Behaviour. 1949. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-36727-7
- https://ru.wikipedia.org/wiki/История_населения_Земли
- Hubel David H. and Wiesel. Torsten N. Brain and visual perception: the story of a 25-year collaboration. — Oxford University Press US, 2005. — P. 106. — ISBN 978-0-19-517618-6.
- Wiener N. «The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society». London: Eyre and Spotswood, 1954.